

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Projeto Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra

1. DADOS DO PROJETO

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 03/2025

Nome do projeto: **Projeto Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra**

Nome do agente cultural proponente: **Henrique Vieira Filho**

Vigência do projeto: **10 meses**

Valor repassado para o projeto: **R\$ 20.000,00**

Data de entrega deste relatório: outubro de 2025

2. RESULTADOS DO PROJETO

2.1. Resumo:

O **Projeto Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra** foi uma jornada multiartística de 10 meses em Serra Negra, focada em "histórias e belezas rurais e urbanas".

O projeto superou drasticamente as metas, entregando 17 obras de arte*, 07 músicas, 03 pesquisas acadêmicas, recebeu 17 artistas residentes e realizou 14 apresentações abertas, sendo 08 em regiões de cotas territoriais.

Um foco central foi a inclusão e acessibilidade, com a produção do curta-metragem acessível com Libras e Audiodescrição (AD).

O projeto também ofereceu workshops gratuitos de AD e Arte & Tecnologia, fortalecendo o desenvolvimento cultural e a formação em áreas rurais.

2.2. As ações planejadas para o projeto foram realizadas?

- Sim, todas as ações foram feitas conforme o planejado.
 - Sim, todas as ações foram feitas, mas com adaptações e/ou alterações.
 - Uma parte das ações planejadas não foi feita.
 - As ações não foram feitas conforme o planejado.
-

2.3. Ações desenvolvidas

O Projeto Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra realizou:

Item	Meta Assumida (Obrigações)	Ação Desenvolvida (Resultados)	Detalhamento e Análise
Obras de Arte (Artes Visuais)	10 novas obras de arte	17 obras de arte	Meta Superada (170% de realização).
Peça Teatral (Artes Cênicas)	01 peça teatral ("Narrativas Cênicas: Memórias da Cidade")	01 peça teatral	Meta Cumprida.
Músicas	Produção e exibição ao vivo de 02 novas obras musicais	07 músicas, sendo 02 com apresentações ao vivo com dança	Meta Superada em produção de obras.
Livro (Literatura)	01 livro: 'Cid Serra Negra - 100 Anos Do Artista Que Levou O Saci Para A Igreja'	01 livro	Meta Cumprida.
Documentário (Audiovisual)	01 documentário curta-metragem (sobre os bastidores e exibições)	01 documentário	Meta Cumprida.
Pesquisas Acadêmicas (Patrimônio Cultural)	01 pesquisa acadêmica (sobre Cid Serra Negra na Igreja de São Benedito)	03 pesquisas acadêmicas	Meta Superada (300% de realização).
Novas Artes Têxteis/Artesanato (Cultura Popular)	05 novas artes têxteis e/ou artesanatos	08 novas artes têxteis e/ou artesanatos	Meta Superada.
Workshops (Capacitação)	02 workshops GRATUITOS	02 workshops	Meta Cumprida.
Mentoria	01 mentoria	01 mentoria	Meta Cumprida.
Residência Artística	01 residência artística para até 06 artistas residentes	01 residência artística para até 17 artistas residentes	Meta Superada em número de participantes.
Apresentações Abertas ao Público	03 apresentações abertas ao público, sendo 02 nas regiões das cotas territoriais	14 apresentações abertas ao público, sendo 08 nas regiões das cotas territoriais	Meta Superada drasticamente

2.3.1. Meta de Obras de Arte Novas - 17 obras de arte (07 acima da meta)

O Projeto Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra estabeleceu como meta a produção e exposição de, no mínimo, **dez novas obras de arte**. As obras de arte visuais especificadas incluíam "pinturas em tela, ilustrações em papel, arte digital".

Dado que o projeto já desenvolveu **17 obras novas** (superando as 10 exigidas), a meta de produção de obras originais foi amplamente cumprida e superada.

2.3.1.1. Catálogo e Especificação das Obras Visuais Inéditas

Série “A Escolha de Lindóia”		
<p>Versão 3/3 Obra Original de Pintura</p>		
<p>Title: A Escolha de Lindóia (Lindoia's Choice) Artist: Henrique Vieira Filho Oil on canvas - Size: 60 x 80 cm - Year: 2025</p>		
<p>Acrylic on paper Peça original de arte (Única)</p>		

Série “A Escolha de Lindóia”

A Escolha de Lindóia - 29,7 x 42 cm - Variações de Meio: Papel - 2025
Artist: Henrique Vieira Filho

Oil on canvas
Peça original de arte (Única)

Acrylic on canvas
Peça original de arte (Única)

A Escolha de Lindóia - 41 x 29 cm - Variações de Formato: Horizontal - 2025
Artist: Henrique Vieira Filho

Série “Sereia Marubo”

Variação Composicional: Maior 90 x 60 cm
Peça original de arte (Única)

Variação Composicional: Estreita 60 x 30 cm
Peça original de arte (Única)

Title: Sereia Marubo (Mermaid Marubo)
Artist: Henrique Vieira Filho
Oil on canvas - Year: 2025

Série “Nossa Senhora do Café”

Nossa Senhora do Café (A Jovem)
Peça original de arte (Única)

Nossa Senhora do Café (A Senhora)
Peça original de arte (Única)

Title: Nossa Senhora do Café ("Our Lady of the Coffee")

Artist: Henrique Vieira Filho

Original oil painting on paper

Size: 29,7 x 42 cm

Year: 2025

Title: O Fogo Sacro da Torrefação
Artist: Henrique Vieira Filho
Oil on canvas - Year: 2025
Size: 80 x 120 cm
Year: 2025

Título: Nossa Senhora das Brotas
(Pintura Variação)
Artista: Henrique Vieira Filho
Status: Peça Única (Unique Original
Work)
Técnica: Acrílico sobre tela
Dimensões: 30 x 41 cm
Ano: 2025

Série: “Cidades Divas”

Polimetropolis - 1a de 8

Megalopolitanos 1a de 8

Impressão Fine Art (Série Cidades Divas) – Edição Panorama – 2a Edição (Limitada 1/8)

Title: Liberté, Égalité, Indigénéité
(Liberdade, Igualdade e
Indigenidade)

Artist: Henrique Vieira Filho
Mixed media oil on canvas

Size: 60 x 30 cm - Year: 2025

Original Limited Edition Engraving:
08

Título: Christ - The Redeemer
(Estudo)

Artista: Henrique Vieira Filho
Status: Peça Única
(Unique Original Work)

Técnica: Acrílico sobre tela
Dimensões: 21 x 30 cm
Ano: 2025

Playlist de Videos com as obras de artes
visuais e têxteis produzidas

<https://archive.org/details/novas-obras-projet-o-do-rural-ao-urbano/>

(Acesso em 10/10/2025)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-YC7Wk1TNTWiq7nHI8DVyR-LOob0wVb>

2.3.2. Meta de Artes Têxteis Novas - 08 novas artes têxteis e/ou artesanatos (03 acima da meta)

O Projeto Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra estabeleceu como meta a produção e exposição de, no mínimo, **05 novas artes têxteis e/ou artesanatos**.

Dado que o projeto já desenvolveu 08 obras têxteis novas (superando as 05 exigidas), a meta de produção de obras originais foi amplamente cumprida e superada.

2.3.2.1. Catálogo e Especificação das Obras Têxteis Inéditas

2.3.3. Meta de Apresentações abertas ao público

A meta estabelecida para o Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra" em relação às apresentações abertas ao público e gratuitas era de três (03) apresentações, das quais 02 seriam realizadas nas regiões das cotas territoriais.

Foram realizadas **14 apresentações**, das quais **08 na área de reserva de cotas territoriais**.

<p>Celebração Re Arte Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos 21/03/2025 - Dia Mundial Sem Carne 22/03/2025 - Dia Mundial Da Água</p>	<p>Celebração Re Arte Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos</p> <p>As atrações artístico-culturais envolveram: Cultura Indígena, Exposição de Artes, Mostra Artesanal, Sereismo, Literatura, Dança, Cultura Pop, Música e Cinema.</p> <p>Mostra "Mãos Que Criam" (artesanato) Instalação "Eco-Contos: tecidos Recicláveis Na Floresta Encantada" (moda sustentável) Exposição "Cores Da Nossa Terra" (artes visuais) Espectáculo "Natureza Urbana: Dança e Cultura Pop Florescem No Campo" (música, dança e teatro) Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos (audiovisual)</p> <p>Local: Rua São Vicente de Paula, 108 - Serra Negra / SP</p>
<p>Slow Art Week Brazil 2025 Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos 04 a 11/04/2025</p>	<p>Slow Art Week Brazil 2025 Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos, teve início no dia 04 de abril, em comemoração ao Slow Art Day, (05 de abril), prosseguindo até 11 de abril de 2025.</p> <p>Mostra "Mãos Que Criam" (artesanato) Instalação "Eco-Contos: tecidos Recicláveis Na Floresta Encantada" (moda sustentável) Exposição "Cores Da Nossa Terra" (artes visuais) Espectáculo "Natureza Urbana: Dança e Cultura Pop Florescem No Campo" (música, dança e teatro)</p> <p>Local: Rua São Vicente de Paula, 108 - Serra Negra / SP</p>

Exposição "Cores da Terra, Formas da Alma"
19 a 25/04/2025

"Exposição "Cores da Terra, Formas da Alma - A Expressão Indígena Em Serra Negra", teve início no dia 19 de abril, **Dia dos Povos Indígenas**, prosseguindo até o dia 25 de abril de 2025, evento que incluiu a difusão de obras já consagradas do artista Henrique Vieira Filho, **mais 10 novas obras de artes plásticas e 05 novas artes têxteis cuja produção se deve ao apoio via Edital do PNAB - Lei Aldir Blanc.**

Local:
Rua São Vicente de Paula, 108 - Serra Negra / SP

Encantos das Sereias:
Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra
26 a 30/05/2025

O evento **Encantos das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra** realizou 10 sessões de Cinema, apresentou novas músicas, exposições de artes, rodas de conversas sobre literatura, vivências de sereismo, além de conversas inspiradoras sobre arte, sustentabilidade e uma homenagem póstuma ao grande fotógrafo Sebastião Salgado, recentemente falecido.

Local:
Rua São Vicente de Paula, 108 - Serra Negra / SP

Exposição "Imigração Japonesa"
23 a 27/06/2025

COTA TERRITORIAL:

Difusão de obras de arte de Henrique Vieira Filho que homenageiam a imigração japonesa no Brasil. As pinturas já estiveram em exposições em Nova Iorque, Miami, Tóquio, Roma, Viena, Cascais, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro e, também, em Serra Negra.

Local:
Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos - Bairro das Palmeiras, Serra Negra - SP

Exposição "SereiArte"
23 a 27/06/2025

COTA TERRITORIAL:

Difusão de obras de arte de Henrique Vieira Filho selecionadas pela relação com iconografia arquetípica das sereias nas mais variadas culturas milenares. As pinturas já estiveram em exposições em Nova Iorque, Miami, Tóquio, Roma, Viena, Cascais, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro e, também, em Serra Negra.

Local:
Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos - Bairro das Palmeiras, Serra Negra - SP

Exposição "Raízes e Cores"
23 a 27/06/2025

COTA TERRITORIAL:

Difusão de obras de arte de Henrique Vieira Filho selecionadas pela relação com iconografia arquetípica dos povos originários nas mais variadas culturas milenares. As pinturas já estiveram em exposições em Nova Iorque, Miami, Tóquio, Roma, Viena, Cascais, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro e, também, em Serra Negra.

Local:
Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos - Bairro das Palmeiras, Serra Negra - SP

Exposição "Direito à Arte"
23 a 27/06/2025

COTA TERRITORIAL:

Difusão de obras de arte de Henrique Vieira Filho selecionadas pela relação com iconografia arquetípica da Justiça nas mais variadas culturas milenares. As pinturas já estiveram em exposições nos Fóruns de São Paulo e Serra Negra.

Local:
Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos - Bairro das Palmeiras, Serra Negra - SP

Exposição "Cidades Divas"

COTA TERRITORIAL:

Difusão de obras de arte de Henrique Vieira Filho que homenageiam diversas cidades icônicas. As pinturas já estiveram em exposições em Nova Iorque, Miami, São Paulo, Rio de Janeiro e, também, em Serra Negra.

Local:
Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos - Bairro das Palmeiras, Serra Negra - SP

23 a 27/06/2025

Exposição "Miscigenação e Diversidade"
23 a 27/06/2025

COTA TERRITORIAL:

Difusão de obras de arte fotográfica de Henrique Vieira Filho selecionadas pela relação com a diversidade e a miscigenação de culturas que ocorrem no Brasil. As fotografias foram lançadas em livro, primeiramente em Paris, em nova versão brasileira e em fotografias expostas individualizadas, em exposições em Paris, São Paulo, Rio de Janeiro e, também, em Serra Negra.

Local:
Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos - Bairro das Palmeiras, Serra Negra - SP

Lançamento do Livro - Cid Serra Negra
23 a 27/06/2025

COTA TERRITORIAL:

Rodas de conversa / debates tendo como tema o lançamento do livro **"Cid Serra Negra - 100 Anos do Artista Que Levou o Saci Para A Igreja"** em suas versões impressa, e-book e audiobook (também com audiodescrição das obras de arte)

Local:
Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos - Bairro das Palmeiras, Serra Negra - SP

Músicas No Bairro
23 a 27/06/2025

COTA TERRITORIAL:

O evento apresentou as **músicas** especialmente criadas para este projeto, com a exibição de seus **videoclipes** e processos criativos. **cuja produção se deve ao apoio via Edital do PNAB - Lei Aldir Blanc.**

Local:
Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos - Bairro das Palmeiras, Serra Negra - SP

Sinfonia Digital: Música, IA e o Futuro da Criação
05/07/2025

O evento apresentou as **músicas** especialmente criadas para este projeto, com a exibição de seus **videoclipes** e processos criativos, além do **Workshop - Arte e Tecnologia** GRATUITO, com Certificado de Participação. **A produção se deve ao apoio via Edital do PNAB - Lei Aldir Blanc.**

Local:
Rua São Vicente de Paula, 108 - Serra Negra / SP

Evento Multiartístico:
Aldir Blanc em Serra Negra: Da Narrativa Visual à Sinfonia Digital
01 a 30/08/2025

"**Aldir Blanc em Serra Negra: Da Narrativa Visual à Sinfonia Digital – Uma Jornada MultiArtística Gratuita na Residência**" apresenta artes visuais, músicas (videoclipes), cinema, literatura, artes têxteis, teatro e dança em uma variada programação que engloba três Projetos Culturais com a realização **via Edital do PNAB - Lei Aldir Blanc.**

Local:
Rua São Vicente de Paula, 108 - Serra Negra / SP

2.3.4. Meta de Criação de Músicas

A meta do projeto era a composição de **DUAS** músicas, disponibilização via internet (também com versões em Libras e legendas descritivas) e exibição ao vivo com canto e dança das duas novas obras musicais.

Foram lançadas **SETE** músicas, já disponibilizadas nas principais mídias musicais e também em videoclipes em versões sem e com legenda e, em especial, **versões em LIBRAS e Legendas Descritivas**.

Compositor: Henrique Vieira Filho

EP (Extended Play) "Serra Negra" - UPC 009392280984

Compositor: Henrique Vieira Filho

01 - Em Serra Negra Descanso O Olhar - ISRC AEA3A2180429

02 - O Tucano Urbano - ISRC AEA3A2174716

03 - O Tucaninho Urbano - ISRC AEA3A2191082

04 - A Nova Bossa de Cid Serra Negra - ISRC AEA3A2192405

05 - A História de Cid Serra Negra - ISRC AEA3A2158603

06 - Iara - Guardiã de Nossas Águas - ISRC AEA3A2138987

Single - UPC - 052599757162

Compositor: Henrique Vieira Filho

07 - Se Demoro Aqui Não Chego Lá - ISRC QT5M32548617

Plataformas globais de streaming em que as músicas foram disponibilizadas: Apple Music, Spotify, Amazon Music, Youtube Music, Deezer, Tidal, Pandora, Shazam, Tencent, NetEase, iHeartRadio, Napster, Joox, Boomplay Music, KKBox, 7Digital, TIM, Wynn, Qobuz, TouchTunes, Gracenote, YouSee Musik, Anghami, ClaroMusica, JioSaavn, Kuack, AWA, Adaptr, Genie Music, Line Music, Naver Music/Vibe, Trebel, Ami Entertainment, Anghami, Audiomack, Beatport, Beatsource, Bleep, Bmat, Boomplay, Bugs!, DISCO, Dreamus Company (FLO), fizy, Gracenote, Hardstyle, Hungama, iMusica / Claro SA, Jaxsta Music, Juno Records, Kakao / MelOn, Mdundo, MePlaylist, Mood Media, mora HD&SD, Music Worx, Muska, Nuuday A/S, Oricon ME, Phononet, ROXi Video, Stellar Entertainment, Traxsource, U-NEXT, Volumo, Xite

Playlist pública com os videoclipes das músicas, também com versões em LIBRAS e Legendas Descritivas

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-YC7Wk1TNSffHjuP-4fjFQNsTCwRp3a>

EP Serra Negra - Henrique Vieira Filho

Anterior Play Pausa Próxima

- 01 - Em Serra Negra Descanso O Olhar
- 02 - O Tucano Urbano
- 03 - O Tucaninho Urbano
- 04 - A Nova Bossa de Cid Serra Negra
- 05 - A História de Cid Serra Negra
- 06 - Iara - Guardiã de Nossas Águas

Ouçá também nas plataformas:

https://henriquevieirafilho.com.br/EP_Serra_Negra/index.html

https://ia801904.us.archive.org/2/items/EP_Serra_Negra_Player/index.html

Foram realizadas apresentações ao vivo, com danças, de duas obras musicais (comprovações: álbum de fotos e vídeos e reportagens disponibilizadas no ANEXO I).

(Acesso em 28/10/2025)
<https://photos.app.goo.gl/6jgNACHmUuDwHZY18>

2.3.5. Meta de Livros

ISBN - 978-65-01-43401-8

Cid Serra Negra - 100 Anos Do Artista Que Levou O Saci Para A Igreja

Autor: Henrique Vieira Filho

GGKEY:JZJEJXAJJXP

Cid Serra Negra - 100 Anos Do Artista Que Levou O Saci Para A Igreja - Audiobook com AD - Audiodescrição - formatos Daisy (especialmente desenvolvidos para portadores de deficiência visual e EPUB)

Autor: Henrique Vieira Filho

The image displays the audiobook player interface for 'Cid Serra Negra - 100 Anos Do Artista Que Levou O Saci Para A Igreja' by Henrique Vieira Filho. The interface includes a play button, a progress bar at 0:02 / 0:06, and a list of chapters such as 'Sinopse', 'Nota do Audiodescritor', and 'Introdução'. To the right is a large QR code. Below the QR code, the text '(Acesso em 10/10/2025)' and the URL https://raisonne.com.br/cid_serra_negra/index.html?start=true are provided.

The image shows the book cover for 'CID SERRA NEGRA / 100 Anos Do Artista Que Levou O Saci Para A Igreja' by Henrique Vieira Filho, featuring an illustration of a Saci. Next to it is a hand holding a smartphone displaying the audiobook player interface, with a QR code overlaid on the phone screen.

2.3.6. Meta de Pesquisas

A meta do projeto era de produzir uma pesquisa acadêmica, sendo que foram elaboradas **TRÊS**, todas publicadas no **periódico acadêmico Revista Artivismo-Vol 5, Nº 5**, de abril de 2025 e catalogadas individualmente com registros DOI (Digital Object Identifier) na categoria pesquisas científicas/acadêmicas):

Revista Artivismo (ISSN: <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2763-6062>) -
VIEIRA FILHO, H. (2025). Revista Artivismo V5 N5 - 2025. In Revista Artivismo (Versão 1, Vol. 5, Número 5). Sociedade Das Artes. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15312483>

Pesquisas:

VIEIRA FILHO, H. (2025). **A Iconografia Subvertida: Resistência Cultural e Patrimônio Imaterial nas Obras de Cid Serra Negra na Igreja de São Benedito.** In Revista Artivismo (Versão 1, Vol. 5, Número 5). Revista Artivismo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15257013>

VIEIRA FILHO, H. (2025). **PERÍCIA TÉCNICA SOBRE ARTE CONTEMPORÂNEA: Viabilização de Certificados de Autenticidade Perante a Realidade Atual Do Mercado Das Artes.** In Revista Artivismo (Versão 1, Vol. 5, Número 5). Revista Artivismo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256838>

VIEIRA FILHO, H. (2025). **Proposta de Intervenção: Implementação de um Sistema Integrado de Gestão de Acervo e Plataforma de Difusão Digital "Memórias de Serra Negra".** In Revista Artivismo (Vol. 5, Número 5). Revista Artivismo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15257131>

<p>https://archive.org/details/revista-artivismo-v-5-n-5</p> <p>(Acesso em 30/04/2025)</p> <p>https://artivismo.com.br/2025/04/30/revista-artivismo-v-5-n-5-2025/</p>	
---	--

2.3.7. Meta de Workshops

Os dois workshops gratuitos previstos, conforme detalhado nas metas do projeto, foram plenamente realizados.

Eventos de AD - Audiodescrição

<p>Curso - Audiodescrição - Tornando o Mundo Visual Acessível 26 a 30/05/2025</p>	<p>O evento Audiodescrição - Tornando o Mundo Visual Acessível trata-se de Curso presencial, GRATUITO, com Certificado de Conclusão aos aprovados</p> <p>Local: Rua São Vicente de Paula, 108 - Serra Negra / SP</p>
<p>Sinfonia Digital: Música, IA e o Futuro da Criação 05/07/2025</p>	<p>O evento apresentou as músicas especialmente criadas para este projeto, com a exibição de seus videoclipes e processos criativos, além do Workshop - Arte e Tecnologia GRATUITO, com Certificado de Participação. A produção se deve ao apoio via Edital do PNAB - Lei Aldir Blanc.</p> <p>Local: Rua São Vicente de Paula, 108 - Serra Negra / SP</p>
<p>Disponível em: https://rearte.com.br/?r3d=audiodescricao-tornando-o-mundo-visual-aceessivel</p>	

Certificados dos eventos de AD - Audiodescrição

Clipping de notícias sobre os eventos de AD - Audiodescrição

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6450

Título: A Incrível Experiência De Ouvir Imagens

Data: 16/05/2025

Acesso online:

<p>https://archive.org/details/o-serrano-16-de-maio-de-2025</p>	

Editoria: Articulando

Assunto: O artigo trata da experiência em escrever o livro sobre Cid Serra Negra e a transcrição em audiobook, que evoluiu para a inclusão de AD - Audiodescrição, inclusive, com a criação do primeiro e único Catálogo Raisonné do mundo a descrever as obras de arte, detalhadamente, para o público com deficiências visuais. A isso se soma a criação do curso gratuito sobre audiodescrição, que são partes dos Projetos Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO
Título: A Incrível Experiência De Ouvir Imagens
Data: 16/05/2025
Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/a-incrivel-experiencia-de-ouvir-imagens</p> <p>(Acesso em 23/05/2025)</p> <p>https://web.archive.org/save/https://www.oserrano.com.br/a-incrivel-experiencia-de-ouvir-imagens</p>	

Editoria: Colunas

Assunto: O artigo trata da experiência em escrever o livro sobre Cid Serra Negra e a transcrição em audiobook, que evoluiu para a inclusão de AD - Audiodescrição, inclusive, com a criação do primeiro e único Catálogo Raisoné do mundo a descrever as obras de arte, detalhadamente, para o público com deficiências visuais. A isso se soma a criação do curso gratuito sobre audiodescrição, que são partes dos Projetos Serra Negra no Cinema, Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra", e Projeto "Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres 4075 Palavras: 645

Veículo: Ministério da Cultura

Título: Curso de AD - Audiodescrição

Data: 23/05/2025

Acesso online:

<p>https://culturaviva.cultura.gov.br/evento/20742/#info (Acesso em 23/05/2025)</p>	
--	--

Editoria: Mapa da Cultura

Assunto: Ministério da Cultura registra o Curso de AD - Audiodescrição Gratuito, que é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: () artigo (x) nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1656 Palavras: 238

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Curso de AD - Audiodescrição

Data: 23/05/2025

Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/gratuito-curso-de-ad-audiodescricao-tornando-o-mundo-v-visual-acessivel</p> <p>(Acesso em 23/05/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250523134248/https://www.oserrano.com.br/gratuito-curso-de-ad-audiodescricao-tornando-o-mundo-v-visual-acessivel</p>	
---	--

Editoria: Circulando

Assunto: O artigo faz chamada para o Curso de AD - Audiodescrição Gratuito, que é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 2630 Palavras: 369

Veículo: Ministério da Cultura

Título: Workshop "Arte e Tecnologia" + Curso de AD - Audiodescrição

Data: 24/06/2025

Acesso online:

<p>https://mapa.cultura.gov.br/evento/20870#info</p> <p>(Acesso em 25/06/2025)</p>	
---	---

Editoria: Eventos

Assunto: Experiência, via Lei Aldir Blanc, gratuita, de imersão em Audiodescrição e Arte & Tecnologia na Residência Artística em Serra Negra/SP. No dia 05 de julho de 2025, das 13h às 19h, o docente Henrique Vieira Filho guiará os participantes em um evento intensamente prático, onde será possível fazer audiodescrição de obras de arte, criar músicas e produzir arte visual com o auxílio da Inteligência Artificial. Todos os presentes receberão um Certificado de Participação e um Certificado de Artista Residente, reconhecendo suas criações. Além disso, materiais didáticos e novas aulas serão disponibilizados online para aprofundamento.

Formato do texto: () artigo (x) nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 993 Palavras: 147

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Workshop "Arte e Tecnologia" + Curso de AD - Audiodescrição

Data: 28/06/2025

Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/workshop-art-e-e-tecnologia-curso-de-ad-audiodescricao</p> <p>(Acesso em 28/06/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250628155355/http://web.archive.org/screenshot/https://www.oserrano.com.br/workshop-arte-e-tecnologia-curso-de-ad-audiodescricao</p>	
---	--

Editoria: Circulando

Assunto: Experiência, via Lei Aldir Blanc, gratuita, de imersão em Audiodescrição e Arte & Tecnologia na Residência Artística em Serra Negra/SP. No dia 05 de julho de 2025, das 13h às 19h, o docente Henrique Vieira Filho guiará os participantes em um evento intensamente prático, onde será possível fazer audiodescrição de obras de arte, criar músicas e produzir arte visual com o auxílio da Inteligência Artificial. Todos os presentes receberão um Certificado de Participação e um Certificado de Artista Residente, reconhecendo suas criações. Além disso, materiais didáticos e novas aulas serão disponibilizados online para aprofundamento.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1955 Palavras: 275

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Por Trás do Digital, o Criador

Data: 12/07/2025

Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/por-tras-do-digital-o-criador</p> <p>(Acesso em 13/072025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250713110521/https://www.oserrano.com.br/por-tras-do-digital-o-criador</p>	
--	---

Editoria: Colunas

Assunto: O texto aborda o uso da Inteligência Artificial como ferramenta criativa, debatendo como ela facilita, mas não substitui a essência humana no processo artístico, tema central de seu recente Workshop "Arte e Tecnologia" e Curso de Audiodescrição que integram ações de projetos realizados via Lei Aldir Blanc.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3277 Palavras: 551

2.3.8. Meta de Artistas Residentes e Mentoria

Sob a mentoria de **Henrique Vieira Filho**, a meta de até 06 artistas residentes foi superada, contando com **17 residentes**.

Malu Manzano

Fabiana Vieira

Camila Postal

Kena Marubo

Maria Goretti

Simone Santos

Luiza Vieira

Beatriz Lira

Rita Menezes

Bruno Marcelo

Alexandra Culoz

Igor Mota Marques

Ayumi Marchi

Ana Caroline Invecioni
Gabriel Afonso Mazoni
Dayana Brunhara
Ana Júlia

Stoffelshaus

2.3.9. Metas - Documentário Curta-Metragem

A meta, inteiramente cumprida, de documentário curta-metragem para o **Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra"** foi a produção de um (01) documentário curta-metragem sobre os bastidores, as exposições públicas e as curiosidades deste projeto, com versões acessíveis, incluindo Libras, legendas descritivas e audiodescrição

34:17</p>	<p>A Força da Criação Serrana: Das Artes Visuais à Arte Têxtil Do Rural ao Urbano - Audiodescrição Henrique Vieira Filho • 1 visualização • há 3 dias</p>	
	<p>2 24:25</p>	<p>A Força da Criação Serrana: Das Artes Visuais à Arte Têxtil Do Rural ao Urbano - Libras e CC Henrique Vieira Filho • 2 visualizações • há 3 dias</p>
	<p>3 24:25</p>	<p>A Força da Criação Serrana: Das Artes Visuais à Arte Têxtil Do Rural ao Urbano Henrique Vieira Filho • 0 visualização • há 4 dias</p>

<https://youtube.com/playlist?list=PLO-YC7Wk1TNQbWJ6sfJvd58c-XjWbu9Aa&si=WKuBqGLx386qObUK>

2.3.10. Metas - Teatro

O compromisso do **Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra"** com o teatro (artes cênicas) está focado na produção de 01 obra original baseada na história local e em sua exibição pública, dentro de uma jornada multiartística.

O tema da peça é: "**Narrativas Cênicas: Memórias da Cidade**", composta por monólogos e cenas teatralizadas que abordam a história da cidade.

Foram realizadas duas variações ao vivo da peça "Esconde O Conde", que se enquadra na temática "**Narrativas Cênicas: Memórias da Cidade**" ao teatralizar a história do nobre alemão, Maximiliano T. Corbiniano, o conde Basselet de La Rosée, que escolheu viver em Serra Negra, no Século XIX, após batalhar na guerra do México (**comprovações: álbum de fotos e vídeos e reportagens disponibilizadas no ANEXO I**).

(Acesso em 28/10/2025)

<https://photos.app.goo.gl/6jgNACHmUuDwHZY18>

2.4. Cumprimento das Metas

2.4.1 Metas integralmente cumpridas

2.4.1.1 Metas Gerais:

O projeto "**Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra**" é classificado na **Categoria 01 - Projetos de Produção Cultural** do Edital PNAB Serra Negra - nº 001/2024.

Este projeto é uma jornada multiartística focada nas "**histórias e belezas rurais e urbanas de Serra Negra**", e suas **Metas Gerais (Objetivos do Projeto)** estão centradas na inclusão, diversidade, desenvolvimento econômico e fortalecimento cultural da comunidade, com ênfase nas áreas rurais:

1. Inclusão, Diversidade e Integração Comunitária

O principal objetivo é **promover a inclusão, diversidade e a integração entre as comunidades rural e urbana de Serra Negra**.

- **Fortalecimento de Laços:** Utilizar a arte para fortalecer os laços entre diferentes grupos sociais, valorizando as tradições e a identidade local.
- **Participação de Minorias:** Estimular a participação de artistas, elenco e colaboradores pertencentes a **grupos minoritários** (negros, indígenas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e terceira idade), valorizando suas identidades e contribuições para a cultura local, com foco nas comunidades rurais.
- **Acessibilidade:** Democratizar o acesso à cultura ao levar as artes para regiões rurais e bairros menos favorecidos.

2. Valorização Artística e Economia Criativa

O projeto visa **valorizar a produção artística local e fortalecer a economia criativa, com destaque para a temática rural**.

- **Incentivo à Criação:** Promover a produção artística local, incentivando a criação de novas obras e a circulação de artistas e produções culturais.
- **Desenvolvimento Econômico:** Contribuir para o desenvolvimento da economia criativa, **gerando renda e empregos**.

3. Formação e Capacitação Cultural

Um objetivo central é **fortalecer a formação e a capacitação em cultura, priorizando a qualificação de artistas e produtores culturais de áreas rurais**.

- **Programas de Formação:** Oferecer programas de formação e mentoria em diversas áreas artísticas, como o workshop "Arte e Tecnologia" e curso de AD - Audiodescrição.
- **Promoção da Educação Cultural:** Estimular a criação e a apreciação artística da população.

4. Transformação de Espaços Públicos

O projeto busca **transformar espaços públicos em plataformas de expressão artística e cultural, com ênfase em territórios rurais.**

- **Revitalização e Ocupação:** Utilizar a arte como ferramenta para revitalizar espaços públicos, urbanos e rurais, promovendo a ocupação cultural e a valorização das identidades locais.
- **Cotas Territoriais:** As ações (como as apresentações abertas ao público) incluiu territórios rurais, com eventos realizados em bairro definido pelas Cotas Territoriais (Alto das Palmeiras).

5. Incentivo à Participação Comunitária

Metas de Impacto Social:

Inclusão social: Tornamos a arte acessível a diferentes públicos, incluindo pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Desenvolvimento cultural: Estimulamos o desenvolvimento cultural da cidade e da região.

Formação de público: Criamos um público mais crítico e consciente em relação à arte.

Fortalecimento da identidade local: Valorizamos a identidade cultural de Serra Negra através da arte.

Bens Gerados / Produtos Culturais

O **Projeto Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra** além de superar a meta de 10 obras (produzindo 17), também **gerou 320 obras/exemplares adicionais (prints e gravuras)** que contribuem para a **democratização do acesso à cultura** e promovem a **circulação e difusão** da produção artística local, reforçando a importância e o impacto social do projeto.

Significado para o Projeto

Com a produção desses 320 exemplares de valor financeiro mais acessível, o **Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra"** demonstra o cumprimento de seus objetivos sociais, que incluem:

- **Ampliação do Acesso à Cultura:** A criação de versões acessíveis promove a democratização do acesso à cultura, o que é um objetivo fundamental do projeto.
- **Difusão e Circulação:** A distribuição de dezenas de exemplares dessas obras garante uma maior **circulação e difusão** da produção artística, indo além da exposição das 17 obras originais criadas. Essa estratégia está alinhada com o conceito do **Movimento Slow Art** promovido por **Henrique Vieira Filho**, que busca a apreciação das artes de forma acessível e com linguagem simples.
- **Geração de Resultados:** A produção e a quantificação desses bens reforçam os resultados gerados pelas ações do projeto.

Dimensões da Edição A3:
29,7 x 42 cm
Tiragem da Edição A3:
Edição Limitada de 80 (1/80 a
80/80)

Dimensões da Edição A4:
21x29,7 cm
Tiragem da Edição A4:
Edição Limitada de 80 (1/80 a
80/80)

Obra Original de Referência: Nossa Senhora do Café (Jovem)
Título da Reprodução: Nossa Senhora do Café (Fine Art Print)
Artista: Henrique Vieira Filho
Método: Fine Art Print (Impressão em Tinta Híbrida/Pigmentada)
Suporte: Papel Fine Art
Autenticação: Assinado à mão no verso e numerado.
Inclui QR Code com registro DOI para validação online.

Dimensões da Edição A3:
29,7 x 42 cm
Tiragem da Edição A3:
Edição Limitada de 80 (1/80 a
80/80)

Dimensões da Edição A4:
21 x 29,7 cm
Tiragem da Edição A4:
Edição Limitada de 80 (1/80 a
80/80)

Obra Original de Referência: A Escolha de Lindóia
Título da Reprodução: A Escolha de Lindóia (Fine Art Print)
Artista: Henrique Vieira Filho
Método: Fine Art Print (Impressão em Tinta Híbrida/Pigmentada)
Suporte: Papel Fine Art
Autenticação: Assinado à mão no verso e numerado.
Inclui QR Code com registro DOI para validação online.

3. PRODUTOS GERADOS

3.1. A execução do projeto gerou algum produto?

- Sim
 Não

3.1.1. Quais produtos culturais foram gerados?

Você pode marcar mais de uma opção. Informe também as quantidades.

- Publicação
 Livro
 Catálogo
 Live (transmissão on-line)
 Vídeo
 Documentário
 Filme
 Relatório de pesquisa
 Produção musical
 Jogo
 Artesanato
 Obras
 Espetáculo
 Show musical
 Site
 Música
 Outros: 320 prints/fine arts

3.1.2. Como os produtos desenvolvidos ficaram disponíveis para o público após o fim do projeto?

Resposta: vídeos no Youtube, publicações em redes sociais (Facebook, Instagram) e nos sites <https://henriquevieirafihocom.br> e <https://archive.org/details/sociedade-das-artes> (acesso em 25/11/2024)

3.2. Quais foram os resultados gerados pelo projeto?

Resultados Gerais

- **Fortalecimento do cenário artístico local:** Aumento do número de artistas visuais ativos na cidade, maior visibilidade para suas obras e maior profissionalização do setor.
- **Ampliação do público para as artes visuais:** Aumento do número de pessoas que visitam exposições e eventos artísticos, com destaque para a participação de novos públicos, como crianças, jovens e pessoas de baixa renda.
- **Valorização do patrimônio cultural:** Reconhecimento da importância da produção artística local e valorização da história da cidade através de livro, pesquisa e documentário.
- **Desenvolvimento do turismo cultural:** Atração de novos visitantes para Serra Negra, com interesse em conhecer as manifestações artísticas locais.
- **Criação de uma rede de artistas e parceiros:** Fortalecimento das relações entre artistas, instituições culturais, escolas e outros atores do setor.

Resultados por Atividade

- Pesquisa inicial e seleção dos artistas:

- Criação de um banco de dados com informações sobre os artistas visuais da cidade.
- Seleção de artistas para participar das atividades.

- Reservas dos Espaços Públicos Inclusivos:

- Garantia de espaços adequados para a realização das exposições, com acessibilidade para pessoas com deficiência.
- Diversificação dos locais de exposição, incluindo espaços públicos e centros culturais.

- Contratação de fornecedores, profissionais de apoio e assessoria:

- Contratação de profissionais qualificados para a realização das diversas atividades do projeto.
- Criação da identidade visual do projeto e materiais de divulgação.

- Produção de Obras de Arte:

- Criação de novas obras de arte: documentário audiovisual e músicas temáticas
- Curta-metragem disponibilizado gratuitamente nas mais diversas plataformas.

- Disponibilização de release, imagens e e-books:

- Publicações via internet com informações sobre os artistas, as obras e a programação dos eventos.
- Divulgação do projeto através de releases e materiais de divulgação.

- Apresentações públicas:

- Realização das sessões com atividades educativas e participação de artistas.
- Espetáculos de teatro, dança e música abertos ao público

Indicadores de Sucesso

- **Número de artistas participantes:** Aumento do número de artistas envolvidos no projeto.
- **Número de visitantes nas exposições:** Aumento do público nas sessões de cinema.
- **Número de instituições parceiras:** Ampliação da rede de parceiros.
- **Cobertura da mídia:** Divulgação do projeto em diferentes veículos de comunicação.
- **Satisfação dos artistas e do público:** Avaliação da satisfação dos artistas e do público através de entrevistas empíricas, sem parâmetros estatísticos científicos.
- **Impacto na economia local:** Geração de renda para os artistas e para os prestadores de serviços envolvidos no projeto.

3.2.1 Pensando nos resultados finais gerados pelo projeto, você considera que ele ...

- Desenvolveu processos de criação, de investigação ou de pesquisa.
- Desenvolveu estudos, pesquisas e análises sobre o contexto de atuação.
- Colaborou para manter as atividades culturais do coletivo.
- Fortaleceu a identidade cultural do coletivo.
- Promoveu as práticas culturais do coletivo no espaço em que foi desenvolvido.
- Promoveu a formação em linguagens, técnicas e práticas artísticas e culturais.
- Ofereceu programações artísticas e culturais para a comunidade do entorno.
- Atuou na preservação, na proteção e na salvaguarda de bens e manifestações culturais.

4. PÚBLICO ALCANÇADO

Os cerca de 30 mil habitantes da cidade foram alcançados por veículos de comunicação regionais, tais como jornais, emissoras de rádio e televisão e portais de internet, captados via serviços de assessoria de imprensa, campanha que será reforçada por panfletagem e contatos junto aos pontos de apoio turístico, escolares e hotéis.

Os 300 mil habitantes do Circuito Das Águas Paulista e os cerca de 200 mil turistas habituais frequentadores foram alvos de divulgação por veículos de comunicação regionais, tais como jornais, emissoras de rádio e televisão e portais de internet, captados via serviços de assessoria de imprensa.

5. EQUIPE DO PROJETO

5.1 Quantas pessoas fizeram parte da equipe do projeto?

Resposta: 02

5.2 Houve mudanças na equipe ao longo da execução do projeto?

- Sim
 Não

5.3 Informe os profissionais que participaram da execução do projeto:

Nome: Henrique Vieira Filho
Funções: Artista visual, Curador, Coordenador da Residência Artística, Professor, Mentor, Webmaster, Programador, Designer, Assessor de Imprensa, Coordenador Editorial, Fotógrafo, Jornalista, Escritor, Gráfico, Ilustrador
Pessoa negra? () Sim (x) Não Pessoa indígena? () Sim (x) Não Pessoa com deficiência? (x) Sim () Não

Nome: Fabiana de Matos Vieira
Funções: Artista têxtil, Organizadora das Exposições e Eventos, Secretariado, Assessoria de Imprensa
Pessoa negra? (x) Sim () Não Pessoa indígena? () Sim (x) Não Pessoa com deficiência? () Sim (x) Não

6. LOCAIS DE REALIZAÇÃO

Residência Artística - Rua São Vicente de Paula, 108 - Sol Nascente, Serra Negra - SP,
Sociedade Das Artes - Rua São Vicente de Paula, 120 - Sol Nascente, Serra Negra - SP,
Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos - Bairro das Palmeiras, Serra
Negra - SP

6.1 De que modo o público acessou a ação ou o produto cultural do projeto?

- 1. Presencial.
- 2. Virtual.
- 3. Híbrido (presencial e virtual).

6.2 Quais plataformas virtuais foram usadas?

Você pode marcar mais de uma opção.

- Youtube
- Instagram / IGTV
- Facebook
- TikTok
- Google Meet, Zoom etc.
- Outros: LinkedIn, Sympla_____

6.3 Informe aqui os links dessas plataformas:

Youtube: https://www.youtube.com/@henrique_vieira_filho
Instagram: https://www.instagram.com/henrique_vieira_filho/
Facebook: <https://www.facebook.com/henriquevieirafilho>
Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/henriquevieirafilho/>
Sympla: <https://www.sympla.com.br/artes>

6.4 De que forma aconteceram as ações e atividades presenciais do projeto?

- 1. Fixas, sempre no mesmo local.
- 2. Itinerantes, em diferentes locais.
- 3. Principalmente em um local base, mas com ações também em outros locais.

6.5 Em que município o projeto aconteceu?

Resposta: Serra Negra / SP

6.6 Em que área do município o projeto foi realizado?

Você pode marcar mais de uma opção.

- Zona urbana central.
- Zona urbana periférica.
- Zona rural.
- Área de vulnerabilidade social.
- Unidades habitacionais.
- Territórios indígenas (demarcados ou em processo de demarcação).
- Comunidades quilombolas (terra titulada, em processo de titulação, com registro na Fundação Palmares).
- Áreas atingidas por barragem.
- Território de povos e comunidades tradicionais (ribeirinhos, louceiros, cipozeiro, pequizeiros, vazanteiros, povos do mar etc.).
- Outros: _____

6.7 Onde o projeto foi realizado?

- Equipamento cultural público municipal.
 - Equipamento cultural público estadual.
 - Espaço cultural independente.
 - Escola.
 - Praça.
 - Rua.
 - Parque.
 - Outros
-

7. DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Divulgado em redes sociais (Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn), variados sites de internet, e, por meio de assessoria de imprensa (jornais impressos e online e emissoras de televisão).

A comprovação das realizações acima se dá por meio de Relatório/Clipping de Notícias (ANEXO I)

8. CONTRAPARTIDAS

17 obras de arte
01 peça teatral
07 músicas, sendo 02 com apresentações ao vivo com dança
01 livro
01 documentário
03 pesquisas acadêmicas
08 novas artes têxteis e/ou artesanatos
02 workshops
01 mentoria
01 residência artística para até 17 artistas residentes
14 apresentações abertas ao público, sendo 08 nas regiões das cotas territoriais

A comprovação das realizações se dá por meio de Relatório/Clipping de Notícias (ANEXO I)

9. TÓPICOS ADICIONAIS

Este projeto previa execuções em áreas estabelecidas nas Cotas Territoriais, porém, nenhuma infraestrutura municipal estava em condições de receber os eventos, razão pela qual, este projeto buscou alternativas, conseguindo a acolhida em escola pública da esfera estadual.

10. ANEXOS

ANEXO I - Clipping de Notícias/Reportagens e Mídia complementar
ANEXO II - Prestação de Contas - Relatório Contábil Simplificado

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE
SERRA NEGRA

MINISTÉRIO DA
CULTURA

Serra Negra, outubro de 2025.

AGENTE CULTURAL PROPONENTE
HENRIQUE VIEIRA FILHO - CPF 063.004.098-21

ANEXO I

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6442
Título: Festa Das Artes e Da Natureza
Data: 14/03/2025
Acesso online:

Editoria: Cultura e Vida
Assunto: Crônica que aborda a Celebração Re Arte, evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"
Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.
Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro
Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos
Veículo impresso:
Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)
Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6443
Título: Celebração Re Arte

Data: 21/03/2025

Acesso online:

O SERRANO
117 ANOS DE COMPROMISSO COM A INFORMAÇÃO

População já pode enviar sugestões para a elaboração da LDO 2026

Serra Negra recebe ambulância do Governo Federal

Painel de monitoramento da Dengue apresenta 90 casos prováveis da doença em Serra Negra

Consultas de especialidades aos sábados facilitam o atendimento em Serra Negra

Centro de Saúde da Mulher realiza mais exames de mamografia

Fundo Social promoveu seletiva para as modalidades que disputarão a CIETI e o JOMI 2025

Serra Negra estreia em campeonato de fisiculturismo com dois pódios

Celebração Re-Arte: evento multirracial gratuito acontece em Serra Negra neste fim de semana

<https://archive.org/details/o-serrano-21-de-marco-de-2025-capa>

Editoria: Agenda

Assunto: chamada de capa para a Celebração Re Arte.

Formato do texto: () artigo (x) nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo impresso:

Cm: 11 x 3 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 1 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), (x) (EI), () (DS) () (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6443

Título: Celebração Re Arte

Data: 21/03/2025

Acesso online:

03 | **Suplemento** | **18**

Circulando

MIS DA MULHER

Palestra para cafeicultoras acontece na próxima segunda-feira, no Fundo Social

O setor de tecnologia na Lavoura Municipal e o tema escolhido para o encontro.

Em um encontro que contou com a presença de mais de 100 agricultoras, a Prefeitura Municipal de Serra Negra promoveu uma palestra sobre o uso de tecnologias na agricultura, realizada no Fundo Social da cidade. O encontro foi organizado pelo setor de tecnologia da Lavoura Municipal e teve como objetivo capacitar as produtoras locais em relação às novas ferramentas digitais disponíveis para o campo. A palestra foi conduzida por especialistas em tecnologia agrícola, que abordaram temas como o uso de aplicativos para monitoramento de pragas, ferramentas para análise de solo e plataformas de venda direta. Durante o evento, as participantes puderam experimentar algumas das ferramentas apresentadas e tirar dúvidas com os palestrantes. A Prefeitura Municipal de Serra Negra reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e a inclusão digital das produtoras locais.

Conheça a ACECAP

A Associação dos Cafeicultores de Serra Negra (ACECAP) promoveu um encontro com as produtoras locais para discutir as melhores práticas de cultivo e o uso de tecnologias. O encontro contou com a presença de especialistas em tecnologia agrícola, que abordaram temas como o uso de aplicativos para monitoramento de pragas, ferramentas para análise de solo e plataformas de venda direta. Durante o evento, as participantes puderam experimentar algumas das ferramentas apresentadas e tirar dúvidas com os palestrantes. A Prefeitura Municipal de Serra Negra reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e a inclusão digital das produtoras locais.

Evento comemora um ano do Acordo de Residência Artística do Circuito das Águas em Serra Negra

Um encontro que contou com a presença de mais de 100 artistas, a Prefeitura Municipal de Serra Negra promoveu um evento comemorativo ao primeiro aniversário do Acordo de Residência Artística do Circuito das Águas em Serra Negra. O evento foi realizado no Centro Cultural da cidade e contou com a presença de autoridades locais e artistas locais. Durante o evento, foram apresentadas algumas das obras produzidas pelos artistas residentes no Circuito das Águas em Serra Negra. A Prefeitura Municipal de Serra Negra reforça o compromisso com o fortalecimento da cultura local e a promoção da residência artística.

Do Mundo com o Dia Mundial da Água

A Prefeitura Municipal de Serra Negra promoveu um encontro com as produtoras locais para discutir as melhores práticas de cultivo e o uso de tecnologias. O encontro contou com a presença de especialistas em tecnologia agrícola, que abordaram temas como o uso de aplicativos para monitoramento de pragas, ferramentas para análise de solo e plataformas de venda direta. Durante o evento, as participantes puderam experimentar algumas das ferramentas apresentadas e tirar dúvidas com os palestrantes. A Prefeitura Municipal de Serra Negra reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e a inclusão digital das produtoras locais.

Lindóia comemora aniversário de 60 anos com shows musicais

A Prefeitura Municipal de Serra Negra promoveu um encontro com as produtoras locais para discutir as melhores práticas de cultivo e o uso de tecnologias. O encontro contou com a presença de especialistas em tecnologia agrícola, que abordaram temas como o uso de aplicativos para monitoramento de pragas, ferramentas para análise de solo e plataformas de venda direta. Durante o evento, as participantes puderam experimentar algumas das ferramentas apresentadas e tirar dúvidas com os palestrantes. A Prefeitura Municipal de Serra Negra reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e a inclusão digital das produtoras locais.

Cine Foto Clube de Amparo abre inscrições para cursos gratuitos de desenho, fotografia e cinema

A Prefeitura Municipal de Serra Negra promoveu um encontro com as produtoras locais para discutir as melhores práticas de cultivo e o uso de tecnologias. O encontro contou com a presença de especialistas em tecnologia agrícola, que abordaram temas como o uso de aplicativos para monitoramento de pragas, ferramentas para análise de solo e plataformas de venda direta. Durante o evento, as participantes puderam experimentar algumas das ferramentas apresentadas e tirar dúvidas com os palestrantes. A Prefeitura Municipal de Serra Negra reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e a inclusão digital das produtoras locais.

<https://archive.org/details/adobe-scan-26-d-e-mar.-de-2025-circulando>

Editoria: Circulando

Assunto: Celebração Re Arte, evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 30 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 3 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), (x) (DS) () (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6443

Título: O Encontro da Terra, Das Águas, Das Palavras e dos Cantos

Data: 21/03/2025

Acesso online:

<https://archive.org/details/jornal-o-serrano-mar-de-2025-artigo>

Editoria: Cultura e Vida

Assunto: Crônica que aborda a Celebração Re Arte, evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Viva Serra Negra

Título: Residência Artística comemora 1º aniversário com filmes, música, danças, exposições

Data: 19/03/2025

Acesso online:

//CULTURA// Residência Artística comemora 1º aniversário com filmes, música, danças, exposições...

O primeiro aniversário da Residência Artística do Circuito das Águas (Rua São Vicente de Paula, 108, Serra Negra) será comemorado nesta sexta-feira e sábado, 21 e 22 de março, com um evento multiarte, alusivo ao Dia Mundial Sem Carne (21 de março) e Dia Mundial da Água (22 de Março).

A Residência Artística do Circuito das Águas é "um espaço dedicado à criatividade, à inspiração e à conexão com a natureza", segundo seu criador, o artista plástico Henrique Vieira Filho. Segundo ele, a "Celebração Re Arte" que vai comemorar o aniversário da residência, é um espetáculo multiartístico gratuito, com uma programação que une "arte, cultura e sustentabilidade, incluindo exposições, cinema, literatura, dança e música". A entrada é gratuita e o organizador pede que o visitante leve como colaboração um prato vegetariano.

A programação da sexta-feira começa às 18h30 e vai até às 21h30. No sábado, o início será às 13 horas, com encerramento às 18 horas. Estão previstas, segundo Henrique, sessões de cinema, mostra de artesanato, música, dança, performances teatrais, exposição de artes, instalação de moda sustentável, bate-papo sobre literatura, "vivências com serela", cultura indígena, com a presença de Kena Marubo - ativista, modelo e artesã -, sessões de fotos e pintura corporal, "além de conversas inspiradoras sobre arte, sustentabilidade e reflexões sobre como podemos contribuir para um mundo mais criativo, saudável e equilibrado".

Reservas e informações: Whatsapp 11 98294668.

<https://www.vivaserranegra.com/2025/03/cultura-residencia-artistica-comemora-1.html>

(acesso em 26/03/2025)

<https://archive.org/details/viva-serra-negra-19-de-marco-de-2025>

Editoria: Cultura

Assunto: destaca a Celebração Re Arte, evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto "Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos", Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra", Projeto "Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo", Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1585 - Palavras: 241

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Festa Das Artes e Da Natureza

Data: 14/03/2025

Acesso online:

<p>https://web.archive.org/web/20250326163506/https://www.oserrano.com.br/a-festa-das-artes-e-da-natureza</p> <p>(acesso em 26/03/2025)</p> <p>https://www.oserrano.com.br/a-festa-das-artes-e-da-natureza</p>	
--	--

Editoria: Colunas

Assunto: Crônica que aborda a Celebração Re Arte, evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3376 - Palavras: 579

Veículo: Jornal O SERRANO,

Título: Celebração Re-Arte: Evento Multi-Artístico Gratuito

Data: 19/03/2025

Acesso online:

			<p>https://web.archive.org/web/20250326164223/https://www.oserrano.com.br/celebracao-re-arte-evento-multi-artístico-gratuito (acesso em 26/03/2025)</p> <p>https://www.oserrano.com.br/celebracao-re-arte-evento-multi-artístico-gratuito</p>	

Editoria: Circulando

Assunto: Celebração Re Arte, evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 11795 - Palavras: 1814

Veículo: Jornal O SERRANO,
Título: A Festa das Artes e da Natureza
Data: 19/03/2025
Acesso online:

O SERRANO
A JORNAL DE CIRCULO DAS ÁGUAS E INTERMUNICIPAIS

Henrique Vieira Filho

A Festa das Artes e da Natureza

Imagine um lugar onde a cultura indígena encontra a moda sustentável, onde a sereia cantora divide o palco com a dança urbana e a cultura POP, onde as girafas saltam das telas para abraçar a natureza. Pois é, esse lugar existe e se chama Residência Artística, aqui em Serra Negra! É mais aniversário, a festa vai ser ainda mais especial, pois celebraremos também o Dia Mundial da Água e o Dia Mundial Sem Carne, mostrando que a arte e a sustentabilidade podem caminhar juntas.

19 MAR 2025 às 14:04
Residência - Artes e Natureza

Preparem suas corações e suas câmeras, porque a **Residência Artística do Circuito das Águas** vai explorar em cores e sons nos dias 21 e 22 de março!

É aniversário de um ano da inauguração da sede própria, mesmo assim foi comemorada com muita alegria, envolvendo toda a comunidade, para celebrarmos também o **Dia Mundial da Água** e o **Dia Mundial Sem Carne**, mostrando que a arte e a sustentabilidade podem caminhar juntas.

É a mesma promessa de desafios que o gestor conta para os meses que se seguem, mas, neste ano, no caso dos próximos meses.

Imagine um lugar onde a **cultura indígena** encontra a **moda sustentável**, onde a **sereia cantora** divide o palco com a **dança urbana** e a **cultura POP**, onde as **girafas** saltam das telas para abraçar a natureza.

Pois é, esse lugar existe e se chama **Residência Artística**, aqui em Serra Negra! É mais aniversário, o evento será ainda mais especial, pois celebraremos também o **Dia Mundial da Água** e o **Dia Mundial Sem Carne**, mostrando que a arte e a sustentabilidade podem caminhar juntas.

Kena Maruliu, essa força da natureza em forma de gente, vai entrar lá, com pintura corporal e artesanato, mostrando a riqueza do povo Mirandino.

É a **Sereia Lúthien**? Ah, essa vai se transformar com a voz e se fazer acreditar em sonhos de verdade, sendo mais que estereótipo no **Dia Mundial da Água**. Prepare-se para um espetáculo de sonhos que vai se transformar para um mundo melhor, onde a música e a natureza se unem em perfeita harmonia.

É não para por aí! **Exposições de arte, dança, cinema, literatura, artesanato, teatro...** Ufa! É tanta coisa boa que a gente até se perde!

As páginas da Residência Artística se transformam em **galerias de arte**, onde ficam suas celebrações e diversidade cultural e a beleza da natureza.

O salão será tomado por **apresentações de dança urbana, teatro contemporâneo e música pop**, mostrando que a cultura urbana e a natureza podem caminhar em perfeita harmonia.

É as atividades da semana que se iniciam com a exibição de **curtas-metragens** que mostram a cultura local e a importância da preservação ambiental.

É, para comemorar, uma colaboração especial, traga um pouco vegetalino para compartilhar e celebrar a vida em grande estilo! Afinal, também estamos celebrando o **Dia Mundial Sem Carne**! A Residência Artística se transformará em um grande salão, um pequeno espaço cultural, onde a comida e a arte se unem em um banquete para os sentidos.

Então, já sabe, nos dias 21 e 22 de março, a Residência Artística te espera de braços abertos, venha celebrar a arte, a natureza e a vida! Prepare-se para um fim de semana inesquecível, onde a cultura, a sustentabilidade e a alegria se unem em um só lugar!

Para saber os horários, programação e como chegar, acesse: <https://residenciaartistica.com.br/2025/03/19/23/atividade-no-salao-evento-residenciaartistica-gratuito/>

<https://web.archive.org/web/20250326163506/https://www.oserrano.com.br/a-festa-das-artes-e-da-natureza>

(acesso em 26/03/2025)

<https://www.oserrano.com.br/a-festa-das-artes-e-da-natureza>

Editoria: Colunas
Assunto: Celebração Re Arte, evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"
Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.
Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro
Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos
Veículo online - CCT: Caracteres: 3374 - Palavras: 579

Veículo: Jornal O SERRANO,

Título: O Encontro da Terra, das Águas, das Palavras e dos Cantos

Data: 21/03/2025

Acesso online:

	<p>https://web.archive.org/web/20250326172500/https://www.oserrano.com.br/o-encontro-da-terra-da-s-aguas-das-palavras-e-dos-cantos</p> <p>(acesso em 26/03/2025)</p> <p>https://www.oserrano.com.br/o-encontro-da-terra-das-aguas-das-palavras-e-dos-cantos</p>

Editoria: Colunas

Assunto: Celebração Re Arte, evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3677 - Palavras: 627

Veículo: Jornal O SERRANO,

Título: Celebração Re-Arte: Evento Multi-Artístico Gratuito

Data: 21/03/2025

Acesso online:

	<p>https://web.archive.org/web/20250329215338/https://www.oserrano.com.br/celebracao-re-arte-evento-multiartístico-gratuito-acontece-em-serra-negra-neste-fim-de-semana-429</p> <p>(acesso em 29/03/2025)</p> <p>https://www.oserrano.com.br/celebracao-re-arte-evento-multiartístico-gratuito-acontece-em-serra-negra-neste-fim-de-semana-429</p>

Editoria: Circulando

Assunto: Celebração Re Arte, evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3056 - Palavras: 485

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6444

Título: Chantecler: O Galo que Despertou a Arte

Data: 28/03/2025

Acesso online:

The screenshot shows a newspaper page with the following elements:

- Section Header:** "Articulando" at the top right.
- Sub-headers:** "Casos & Causos" and "Crônicas do Dia a Dia".
- Main Article Title:** "Chantecler: O galo que despertou a arte" by Heloisa Viana Filho.
- Text:** The article discusses the "Re Arte" event, a multi-artistic commemorative project of the Artistic Residence, and mentions the "Serra Negra no Cinema" project.
- Images:** A group photo of people at the top left and a smaller photo of a man at the bottom right.
- Advertisements:**
 - AM 1430 KHZ Rádio Serra Negra.
 - Serralheria Menegatti Ltda. (phone: 3892-2147).

<https://archive.org/details/o-serrano-28-de-mar.-de-2025>

Editoria: Cultura e Vida

Assunto: Crônica que aborda a Celebração Re Arte, de forma surrealista, sob o ponto de vista do galo Chantecler no evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Circuito de Notícias

Título: Serra Negra Sedia a “Slow Art Week Brazil 2025” na Residência Artística Celebrando a Diversidade das Artes

Data: 28/03/2025

Acesso online:

 https://circuitodenoticias.com.br/12286/serra-negra-sedia-a-slow-art-week-brazil-2025-na-residencia-artistica-celebrando-a-diversidade-das-artes <p>(acesso em 29/03/2025)</p> https://web.archive.org/web/20250329111731/https://circuitodenoticias.com.br/12286/serra-negra-sedia-a-slow-art-week-brazil-2025-na-residencia-artistica-celebrando-a-diversidade-das-artes	
--	---

Editoria: Circulando

Assunto: Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos" - O artigo anuncia a edição de 2025 da "Slow Art Week Brazil", um evento que celebra a apreciação da arte de forma lenta e contemplativa, na Residência Artística em Serra Negra, São Paulo. Sob a curadoria de Henrique Vieira Filho, o evento, que ocorrerá de 4 a 11 de abril de 2025, busca promover uma experiência artística mais profunda e significativa, convidando o público a desacelerar e a vivenciar as obras em um ritmo mais tranquilo.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: (x) não () sim () charges () ilustrações () infográficos () fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3422 Palavras: 546

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Chantecler: O Galo que Despertou a Arte

Data: 28/03/2025

Acesso online:

	<p style="text-align: center;"> https://web.archive.org/web/20250329220529/https://www.oserrano.com.br/chantecler-o-galo-que-despertou-a-arte (Acesso em 29/03/2025) https://www.oserrano.com.br/chantecler-o-galo-que-despertou-a-arte </p>

Editoria: Cultura e Vida

Assunto: Crônica que aborda a Celebração Re Arte, de forma surrealista, sob o ponto de vista do galo Chantecler no evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A lara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 4071 - Palavras: 651

Veículo: Viva Serra Negra

Título: Residência Artística promove exposição para quem não tem pressa

Data: 02/04/2025

Acesso online:

<p>//CULTURA// Residência Artística promove exposição para quem não tem pressa</p> <p>https://www.vivaserranegra.com/2025/04/cultura-residencia-artistica-promove.html</p> <p>(acesso em 03/04/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250403105132/https://www.vivaserranegra.com/2025/04/cultura-residencia-artistica-promove.html</p>	
--	--

Editoria: Cultura

Assunto: O jornal Viva Serra Negra divulgou a realização da "Slow Art Week Brazil" de 2025, que será sediada na Residência Artística em Serra Negra entre 4 e 11 de abril, com curadoria de Henrique Vieira Filho. A matéria destaca o tema da exposição, "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes", e o conceito do Movimento Slow Art, que incentiva a apreciação atenta e demorada das obras, evidenciando o engajamento da imprensa local na divulgação do evento cultural.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1467 - Palavras: 233

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6445
Título: Serra Negra sedia a Slow Art Week Brazil 2025
Data: 04/04/2025
Acesso online:

03 Circulando
Colégio Libere Vivere busca atores de teatro para encenações de O Pagador de Promessas e Hamlet
Serra Negra Sedia a "Slow Art Week Brazil 2025"
Pedreira inaugura Mostra de Artes Visuais em celebração à força criativa da cidade e região

https://archive.org/details/jornal-o-serrano-4-de-abr.-de-2025-1

Editoria: Circulando
Assunto: O jornal Viva Serra Negra divulgou a realização da "Slow Art Week Brazil" de 2025, que será sediada na Residência Artística em Serra Negra entre 4 e 11 de abril, com curadoria de Henrique Vieira Filho. A matéria destaca o tema da exposição, "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes", e o conceito do Movimento Slow Art, que incentiva a apreciação atenta e demorada das obras, evidenciando o engajamento da imprensa local na divulgação do evento cultural.
Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.
Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro
Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos
Veículo impresso:
Cm: 15 x 17 cm / Capa: () sim () não / Página: pág. 3 / Posição: (x) (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) () (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO, N° 6446
Título: Lições Para Corações Apressados
Data: 04/04/2025
Acesso online:

The image shows a newspaper page with the following elements:

- Section Header:** "Articulando" at the top right.
- Article Title:** "Lições para corações apressados" by Henrique Vieira Filho.
- Text:** The article discusses the pace of modern life and the importance of slowing down to appreciate art and life. It mentions "Slow Art Week Brazil" and "Residência Artística".
- QR Code:** A large QR code is positioned to the right of the article.
- Radio Advertisement:** "AM 1430 KHZ" with details about radio programs like "Super Tarde com o Conjurador" and "39 anos falando no seu rádio!".
- Business Advertisement:** "Serralheria Menegatti Ltda." with contact information for jewelry and watch services.
- Small Images:** Several small illustrations or photos are scattered throughout the page.

This block contains a large QR code and a URL for the digital archive of the article.

<https://archive.org/details/jornal-o-serrano-04-de-abr.-de-2025-2>

Editoria: Cultura e Vida
Assunto: A crônica de Henrique Vieira Filho compara a pressa dos turistas modernos com a contemplação serena de um senhor local em Serra Negra. Utilizando a metáfora de Mister Coelho (apressado) e Senhor Tartaruga (contemplativo), o autor convida à reflexão sobre a importância de desacelerar e apreciar a arte e a vida, especialmente durante a Slow Art Week Brazil, na Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO
Título: Slow Art Week Brazil 2025
Data: 08/04/2025
Acesso online:

Editoria: Circulando

Assunto: O jornal Viva Serra Negra divulgou a realização da "Slow Art Week Brazil" de 2025, que será sediada na Residência Artística em Serra Negra entre 4 e 11 de abril, com curadoria de Henrique Vieira Filho. A matéria destaca o tema da exposição, "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes", e o conceito do Movimento Slow Art, que incentiva a apreciação atenta e demorada das obras, evidenciando o engajamento da imprensa local na divulgação do evento cultural.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 12433 - Palavras: 1996

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Lições Para Corações Apressados

Data: 04/04/2025

Acesso online:

<https://web.archive.org/web/20250408183458/https://www.oserrano.com.br/licoes-para-coracoes-apressados>

(Acesso em 08/04/2025)

<https://www.oserrano.com.br/licoes-para-coracoes-apressados>

Editoria: Cultura e Vida

Assunto: Crônica que aborda a Celebração Re Arte, de forma surrealista, sob o ponto de vista do galo Chantecler no evento multiartístico comemorativo da Residência Artística que integra os Projetos: Projeto “Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos”, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”, Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3538 - Palavras: 572

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6447

Título: A Emoção da Arte: Uma Verdade que a IA Não Capta

Data: 11/04/2025

Acesso online:

<https://archive.org/details/o-serrano-11-de-abril-de-2025>

Editoria: Cultura e Vida

Assunto: Na crônica para o Jornal O Serrano, Henrique Vieira Filho descreve a experiência de utilizar uma inteligência artificial para analisar a exposição "Do Rural Ao Urbano – A Diversidade Das Artes" durante a Slow Art Week Brazil, que integra os Projetos: Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / Capa: (x) sim () não / Página: pág. 7 / Posição: () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO,

Título: A Emoção da Arte: Uma Verdade que a IA Não Capta

Data: 12/04/2025

Acesso online:

<p>COLUNA</p> <h2>A Emoção da Arte: Uma Verdade que a IA Não Capta</h2> <p>Na crônica para o jornal O Serrano, Henrique Vieira Filho descreve a experiência de utilizar uma inteligência artificial para analisar e expor "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes" durante a Slow Art Week Brasil. Embora a IA tenha fornecido uma análise técnica precisa das obras, satelizando cores, técnicas e temas, o autor contrasta essa visão fria e objetiva com a profunda emoção e conexão humana diante da arte. A crônica culmina na lembrança do maior elogio recebido: as lágrimas silenciosas de um senhor fustado pela beleza de uma tela, reforçando a ideia de que a essência da arte transcende a análise lógica e reside na experiência emocional. Publicado seguindo no jornal O SERRANO, Nº 6448 de 12/04/2025</p> <p>https://www.oserrano.com.br/a-emocao-da-arte-uma-verdade-que-a-ia-nao-capta</p> <p>(Acesso em 13/04/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250413111932/https://www.oserrano.com.br/a-emocao-d-a-arte-uma-verdade-que-a-ia-nao-capta</p>	
--	--

Editoria: Cultura e Vida

Assunto: Na crônica para o Jornal O Serrano, Henrique Vieira Filho descreve a experiência de utilizar uma inteligência artificial para analisar a exposição "Do Rural Ao Urbano – A Diversidade Das Artes" durante a Slow Art Week Brazil, que integra os Projetos: Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veiculo online - CCT: Caracteres: 4243 - Palavras: 701

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6448

Título: Liberdade com rosto indígena, Igualdade com pintura tribal

Data: 18/04/2025

Acesso online:

<https://archive.org/details/o-serrano-18-de-abril-de-2025>

Editoria: Cultura e Vida

Assunto: A crônica de Henrique Vieira Filho, uma homenagem ao Dia dos Povos Indígenas (19 de abril) fala sobre sua obra Liberté, Égalité et Indigène, releitura alegórica e tropical de “A Liberdade Guiando o Povo”, substituindo a deusa europeia por uma mulher indígena brasileira, com a pele pintada em grafismos tribais. Criada para a MITC – Mostra Internacional Totem das Cores, a obra celebra os ideais de liberdade, igualdade e diversidade sob a ótica da ancestralidade e da floresta e é arte dos Projetos: Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Ministério da Cultura,

Título: Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra

Data: 18/04/2025

Acesso online:

MAPA DA CULTURA

Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra

19 a 25 de Abril de 2025

Informações

Classificação Etária

Livre

Publicado por

MINISTÉRIO DA CULTURA

Linguagem cultural

Atualizada

Redes sociais

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn

Compartilhar

Administrado por

Descrição Detalhada

Conectado com a Organização Histórica de Serra Negra!

A partir de 19 de abril, Vila dos Filhos Indígenas, a Residência Artística apresenta "Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra", com 3 sessões diárias (cinema, arte e teatro) de Cinema, além de sessões para "on demand" (grupos podem agendar sessões particulares).

Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra realizará a exibição das curtas metragens "Iara - Guardiã de Nossas Águas", "Cid Serra Negra - 100 Anos Do Artista Que Levou o Saci Para A Igreja" e o longa antropológico supramental "Cinco Eixos Geométricos (1908-1998)".

Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra
Com a exibição de duas curtas metragens:
Iara - Guardiã de Nossas Águas
Cid Serra Negra - 100 Anos do Artista Que Levou o Saci para a Igreja. Uma homenagem ao grande gênio local, com imagens, músicas e animações que contam sua história.
Exibição de artes plásticas: "Cores da Terra, Formas da Alma".
Debutar informal, sobre os temas abordados nos curtas-metragens:
Saci -
Evento gratuito, censura livre, com opções convencionais e também em Libras, legendas descritivas e audiodescrição para os curtas-metragens (sob demanda).
Local: Residência Artística do Circuito das Águas - Rua São Vicente de Paula 108 - Serra Negra / SP
Reservas: WhatsApp (11) 98294-6468

Galeria de vídeo

Iara - Guardiã de Nossas Águas

Cid Serra Negra - 100 Anos do Artista Que Levou o Saci para a Igreja

<https://mapa.cultura.gov.br/evento/20653/#info>

(Acesso em 18/04/2025)

<https://web.archive.org/web/20250418194332/https://mapa.cultura.gov.br/evento/20653#info>

Editoria: Mapa da Cultura

Assunto: Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra e Exposição Cores da Terra, Formas da Alma: A partir de 19 de abril, a Residência Artística apresentou sessões diárias de cinema com os curtas "Iara – Guardiã de Nossas Águas" e "Cid Serra Negra – 100 Anos Do Artista Que Levou o Saci Para A Igreja", ambos parte do Projeto Serra Negra no Cinema

Formato do texto: () artigo (x) nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1690 - Palavras: 241

Veículo: Jornal O SERRANO,

Título: Liberdade Com Rosto Indígena, Igualdade Com Pintura Tribal

Data: 18/04/2025

Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/liberdade-com-rosto-indigena-igualdade-com-pintura-tribal</p> <p>(Acesso em 18/04/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250418195805/https://www.oserrano.com.br/liberdade-com-rosto-indigena-igualdade-com-pintura-tribal</p>	
--	--

Editoria: Cultura e Vida

Assunto: A crônica de Henrique Vieira Filho, uma homenagem ao Dia dos Povos Indígenas (19 de abril) fala sobre sua obra Liberté, Égalité et Indigène, releitura alegórica e tropical de “A Liberdade Guiando o Povo”, substituindo a deusa europeia por uma mulher indígena brasileira, com a pele pintada em grafismos tribais. Criada para a MITC – Mostra Internacional Totem das Cores, a obra celebra os ideais de liberdade, igualdade e diversidade sob a ótica da ancestralidade e da floresta e é arte dos Projetos: Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3194 - Palavras: 479

Veículo: Ministério da Cultura,

Título: Exposição Cores da Terra, Formas da Alma: A Expressão Indígena em Serra Negra

Data: 18/04/2025

Acesso online:

<https://mapa.cultura.gov.br/evento/20655/#info>

(Acesso em 18/04/2025)

<https://web.archive.org/web/20250418200839/https://mapa.cultura.gov.br/evento/20655/#info>

Editoria: Mapa da Cultura

Assunto: Exposição Cores da Terra, Formas da Alma e Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra: A partir de 19 de abril, a Residência Artística apresentou sessões diárias de cinema com os curtas "Iara – Guardiã de Nossas Águas" e "Cid Serra Negra – 100 Anos Do Artista Que Levou o Saci Para A Igreja", ambos parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra", e Projeto "Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo"

Formato do texto: () artigo (x) nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1690 - Palavras: 241

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Exposição Cores da Terra, Formas da Alma: A Expressão Indígena em Serra Negra

Data: 18/04/2025

Acesso online:

 https://www.oserrano.com.br/exposicao-cores-da-terra-formas-da-alma-a-expressao-indigena-em-serra-negra <p>(Acesso em 18/04/2025)</p> https://web.archive.org/web/20250418200016/https://www.oserrano.com.br/exposicao-cores-da-terra-formas-da-alma-a-expressao-indigena-em-serra-negra	
--	---

Editoria: Circulando

Assunto: Exposição Cores da Terra, Formas da Alma e Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra: A partir de 19 de abril, a Residência Artística apresentou sessões diárias de cinema com os curtas "Iara – Guardiã de Nossas Águas" e "Cid Serra Negra – 100 Anos Do Artista Que Levou o Saci Para A Igreja", ambos parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: () artigo (x) nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1967 - Palavras: 318

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra

Data: 19/04/2025

Acesso online:

<https://www.oserrano.com.br/curta-a-serra-olhares-indigenas-sobre-nossa-terra>

(Acesso em 19/04/2025)

<https://web.archive.org/web/20250419094814/http://web.archive.org/screenshot/https://www.oserrano.com.br/preview/curta-a-serra-olhares-indigenas-sobre-nossa-terra>

Editoria: Circulando

Assunto: "Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra" chega à Residência Artística de Serra Negra a partir de 19 de abril! Desfrute de sessões de cinema acessíveis (Libras, audiodescrição, legendas) e da exposição "Cores da Terra, Formas da Alma", além de debates. Tudo é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra", e Projeto "Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo"

Formato do texto: () artigo (x) nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3252 - Palavras: 501

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Afinal, Uma Imagem Vale Mais Que Mil Palavras?

Data: 26/04/2025

Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/afinal-uma-imagem-vale-mais-que-mil-palavras</p> <p>(Acesso em 26/04/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250426114023/http://web.archive.org/screenshot/https://www.oserrano.com.br/afinal-uma-imagem-vale-mais-que-mil-palavras</p>	

Editoria: Colunas

Assunto: Destaca o poder do teatro de rua e das pinturas de Cid Serra Negra em emocionar e transmitir conhecimento. Celebra o sucesso do curta-metragem sobre Cid em festivais internacionais e anuncia o lançamento do livro sobre o artista, ponderando sobre o alcance de cada mídia na tarefa de perpetuar sua história e obra. Tudo é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 4485 - Palavras: 752

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6449

Título: Afinal, Uma Imagem Vale Mais Que Mil Palavras?

Data: 25/04/2025

Acesso online:

<https://archive.org/details/o-serrano-25-de-abr-de-2025>

Editoria: Articulando

Assunto: Destaca o poder do teatro de rua e das pinturas de Cid Serra Negra em emocionar e transmitir conhecimento. Celebra o sucesso do curta-metragem sobre Cid em festivais internacionais e anuncia o lançamento do livro sobre o artista, ponderando sobre o alcance de cada mídia na tarefa de perpetuar sua história e obra. Tudo é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: A Festa e as Muitas Nações do Brasil

Data: 09/05/2025

Acesso online:

<p>Henrique Vieira Filho <small>Henrique Vieira Filho é jornalista, escritor, letrado, sociólogo, artista plástico, agente cultural, diretor de arte, produtor audiovisual, educador físico, professor de artes visuais, pós-graduado em psicanálise e possui biblioteca de obras de arte.</small></p> <p>COLUNAS</p> <h2>A Festa e as Muitas Nações do Brasil</h2> <p>Já parou para pensar em todas as "nações" que formam o Brasil? Na minha nova crônica para o O Serrano, trago uma reflexão bem humorada sobre a "Festa das Nações" em Serra Negra e a rica cultura dos nossos povos originários.</p> <p>Compartilhe</p> <p>3 Maio 2025 às 17:23</p>	
<p>https://www.oserrano.com.br/a-festa-e-as-muitas-nacoes-do-brasil</p> <p>(Acesso em 23/05/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250523130240/https://www.oserrano.com.br/a-festa-e-as-muitas-nacoes-do-brasil</p>	

Editoria: Colunas

Assunto: Destaca as recentes exposições de arte na Residência Artística, incluindo uma sobre a expressão indígena e outra inspirada na lenda amazônica das mulheres-peixe, tema da sua pintura para o "Mermay". A crônica levanta a questão de considerar os povos originários como "nações dentro da nação" e a importância de valorizar a diversidade cultural brasileira em eventos futuros. Tudo é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra", e Projeto "Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres 4016 Palavras: 661

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6450
Título: A Festa e as Muitas Nações do Brasil
Data: 09/05/2025
Acesso online:

<https://archive.org/details/o-serrano-09-de-maio-de-2025>

Editoria: Articulando
Assunto: O autor conecta essa observação com suas recentes exposições de arte na Residência Artística, incluindo uma sobre a expressão indígena e outra inspirada na lenda amazônica das mulheres-peixe, tema da sua pintura para o "Mermaid". A crônica levanta a questão de considerar os povos originários como "nações dentro da nação" e a importância de valorizar a diversidade cultural brasileira em eventos futuros. Tudo é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra", e Projeto "Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo"
Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.
Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro
Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos
Veículo impresso:
Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO, N° 6450

Título: A Incrível Experiência De Ouvir Imagens

Data: 16/05/2025

Acesso online:

<https://archive.org/details/o-serrano-16-de-maio-de-2025>

Editoria: Articulando

Assunto: O artigo trata da experiência em escrever o livro sobre Cid Serra Negra e a transcrição em audiobook, que evoluiu para a inclusão de AD - Audiodescrição, inclusive, com a criação do primeiro e único Catálogo Raisonné do mundo a descrever as obras de arte, detalhadamente, para o público com deficiências visuais. A isso se soma a criação do curso gratuito sobre audiodescrição, que são partes dos Projetos Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: A Incrível Experiência De Ouvir Imagens

Data: 16/05/2025

Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/a-incrivel-experiencia-de-ouvir-imagens</p> <p>(Acesso em 23/05/2025)</p> <p>https://web.archive.org/save/https://www.oserrano.com.br/a-incrivel-experiencia-de-ouvir-imagens</p>	
--	--

Editoria: Colunas

Assunto: O artigo trata da experiência em escrever o livro sobre Cid Serra Negra e a transcrição em audiobook, que evoluiu para a inclusão de AD - Audiodescrição, inclusive, com a criação do primeiro e único Catálogo Raisonné do mundo a descrever as obras de arte, detalhadamente, para o público com deficiências visuais. A isso se soma a criação do curso gratuito sobre audiodescrição, que são partes dos Projetos Serra Negra no Cinema, Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra", e Projeto "Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres 4075 Palavras: 645

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: O Mês Das Mães... e das Sereias!

Data: 23/05/2025

Acesso online:

<p>O Mês das Mães... e das Sereias!</p> <p>A crônica "O Mês das Mães... e das Sereias, de Henrique Vieira Filho, explora a curiosa e profunda conexão entre a celebração da maternidade em maio e o movimento global "Mermay", dedicado às sereias. O texto traça paralelos bem-humorados entre as qualidades maternas – como o canto hipnotizante e a força protetora – e as características míticas das sereias. A crônica destaca a presença de figuras como lemanjá, lara e Kianda no folclore e sua relação com a fertilidade e o cuidado, culminando com um convite ao evento "Encanto das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra", que apresentará pinturas e curtas-metragens inspirados nessas entidades aquáticas.</p>	
--	--

Editoria: Colunas

Assunto: O artigo explora a curiosa e profunda conexão entre a celebração da maternidade em maio e o movimento global "Mermay", dedicado às sereias. O texto traça paralelos bem-humorados entre as qualidades maternas – como o canto hipnotizante e a força protetora – e as características míticas das sereias. A crônica destaca a presença de figuras como lemanjá, lara e Kianda no folclore e sua relação com a fertilidade e o cuidado, culminando com um convite ao evento "Encanto das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra", que apresentará pinturas e curtas-metragens inspirados nessas entidades aquáticas.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 4865 Palavras: 825

Veículo: Ministério da Cultura

Título: Curso de AD - Audiodescrição

Data: 23/05/2025

Acesso online:

<p>https://culturaviva.cultura.gov.br/evento/20742/#info (Acesso em 23/05/2025)</p>	

Editoria: Mapa da Cultura

Assunto: Ministério da Cultura registra o Curso de AD - Audiodescrição Gratuito, que é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: () artigo (x) nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1656 Palavras: 238

Veículo: Ministério da Cultura

Título: Encantos das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra

Data: 23/05/2025

Acesso online:

<p>https://culturaviva.cultura.gov.br/evento/20736/#info (Acesso em 23/05/2025)</p>	

Editoria: Mapa da Cultura

Assunto: Ministério da Cultura registra o evento Encantos das Sereias:

Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra que é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: () artigo (x) nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1450 Palavras: 229

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Curso de AD - Audiodescrição

Data: 23/05/2025

Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/gratuito-curso-de-ad-audiodescricao-tornando-o-mundo-visual-acessivel</p> <p>(Acesso em 23/05/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250523134248/https://www.oserrano.com.br/gratuito-curso-de-ad-audiodescricao-tornando-o-mundo-visual-acessivel</p>	
---	--

Editoria: Circulando

Assunto: O artigo faz chamada para o Curso de AD - Audiodescrição Gratuito, que é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 2630 Palavras: 369

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6450
Título: O Mês Das Mães... e das Sereias!
Data: 23/05/2025
Acesso online:

	<p>https://archive.org/details/o-serrano-23-de-maio-de-2025</p>

Editoria: Articulando

Assunto: O artigo explora a curiosa e profunda conexão entre a celebração da maternidade em maio e o movimento global "Mermay", dedicado às sereias. O texto traça paralelos bem-humorados entre as qualidades maternas – como o canto hipnotizante e a força protetora – e as características míticas das sereias. A crônica destaca a presença de figuras como lemanjá, lara e Kianda no folclore e sua relação com a fertilidade e o cuidado, culminando com um convite ao evento "Encanto das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra", que apresentará pinturas e curtas-metragens inspirados nessas entidades aquáticas.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Encantos das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra

Data: 26/05/2025

Acesso online:

O SERRANO
 O JORNAL DO GOVERNO FEDERAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Henrique Vieira Filho

Encantos das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra

Encantos com personalidades: "Cabeleças de Ilhéus: Encantos das Sereias em Serra Negra" - um projeto multidisciplinar de arte e tecnologia artística do Circuito das Águas convoca para a "Celebração Ilhéus: Encantos das Sereias - Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra", um evento multidisciplinar e gratuito que acontece de 26 a 30 de maio de 2025, em Serra Negra, SP. Um projeto multidisciplinar de arte e tecnologia artística convoca para a "Celebração Ilhéus: Encantos das Sereias - Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra", um evento multidisciplinar e gratuito que acontece de 26 a 30 de maio de 2025, em Serra Negra, SP.

Encantos das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra

Exposição SereArte

<https://www.oserrano.com.br/preview/encantos-das-sereias-cores- Curtas-e-cultura-em-serra-negra>

(Acesso em 26/05/2025)

<https://web.archive.org/web/20250526121213/https://www.oserrano.com.br/encantos-da-s-sereias-cores-curtas-e-cultura-em-serra-n- egra>

Editoria: Circulando

Assunto: O artigo faz chamada para o evento Encantos das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra, que é parte do Projeto Serra Negra no Cinema, Projeto “Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra”, e Projeto “Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo”

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 6857 Palavras: 1030

Veículo: Viva Serra Negra

Título: Evento gratuito reúne cinema, música e artes plásticas

Data: 26/05/2025

Acesso online:

<p>//CULTURA// Evento gratuito reúne cinema, música e artes plásticas 26/05/2025</p>	
<p>https://www.vivaserranegra.com/2025/05/cultura-evento-gratuito-reune-cinema.html</p> <p>(acesso em 26/05/2025)</p> <p>https://web.archive.org/save/https://www.vivaserranegra.com/2025/05/cultura-evento-gratuito-reune-cinema.html</p>	

Editoria: Cultura

Assunto: destaca o evento "Encantos das Sereias: Cores, Curtas e Cultura Em Serra Negra" que integra os Projetos: Projeto "Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos", Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra", Projeto "Serra Negra: Um Passeio pelas Cores do Mundo", Projeto "Cultura Popular e Artesanal de Serra Negra: Valorizando os Mestres Artesãos e Cultivando Novos Talentos"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1863 Palavras: 290

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6450

Título: O Poeta da Luz – Uma Homenagem A Sebastião Salgado

Data: 30/05/2025

Acesso online:

The image shows a newspaper page with the following elements:

- Section Header:** "Articulando" at the top right.
- Article Title:** "O Poeta da Luz: Uma homenagem a Sebastião Salgado" in the center.
- Image:** A black and white photograph of Sebastião Salgado, showing him in a field with animals.
- Text:** The article text is partially visible, starting with "Sebastião Salgado é um dos grandes fotógrafos brasileiros..."
- QR Code:** A large QR code on the right side of the page.
- Radio Notice:** "AM 1430 KHZ" with details about a radio station.
- Advertisement:** "Serralheria Megentelli Ltda." with contact information.

Editoria: Articulando

Assunto: O artigo homenageia Sebastião Salgado, imaginando como o mestre da fotografia registraria cenas humanas e naturais da cidade de Serra Negra, ressaltando sua sensibilidade única e legado visual, culminando com um convite ao evento "Encanto das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra", que integra os Projetos: Projeto "Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos", Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra",

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: O Poeta da Luz – Uma Homenagem A Sebastião Salgado

Data: 29/05/2025

Acesso online:

	<p>https://www.oserrano.com.br/o-poeta-da-luz-uma-homenagem-a-sebastiao-salgado</p> <p>(Acesso em 07/06/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250607092000/https://www.oserrano.com.br/o-poeta-da-luz-uma-homenagem-a-sebastiao-salgado</p>

Editoria: Colunas

Assunto: O artigo homenageia Sebastião Salgado, imaginando como o mestre da fotografia registraria cenas humanas e naturais da cidade de Serra Negra, ressaltando sua sensibilidade única e legado visual, culminando com um convite ao evento "Encanto das Sereias: Cores, Curtas e Cultura em Serra Negra", que integra os Projetos: Projeto "Serra Negra no Cinema: A Iara e o Saci Circulam Pelos Campos", Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra",

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3295 Palavras: 555

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6451

Título: Serra Negra (en)Canta: Nossas Histórias Viraram Músicas!

Data: 06/06/2025

Acesso online:

Editoria: Articulando

Assunto: O autor, Henrique Vieira Filho, explica o lançamento de seu EP ("Extended Play") com músicas inspiradas na natureza local (sereia lara, tucano), no artista Cid Serra Negra, e no seu amor pela cidade, culminando na faixa "Em Serra Negra Descanso O Olhar". A crônica convida os leitores a acessarem as músicas gratuitamente via QR Code e nas plataformas digitais, parte integrante do Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra"

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Sympla

Título: ReArte em Movimento: No Bairro, Todas as Artes

Data: 18/06/2025

Acesso online:

<p>A large QR code is displayed, which likely links to the event registration page.</p>	
<p>https://www.sympla.com.br/evento/rearte-em-movimento-no-bairro-todas-as-artes/3003750</p> <p>(Acesso em 18/06/2025)</p>	

Editoria: Eventos

Assunto: O evento **ReArte em Movimento: No Bairro, Todas as Artes** leva cinema, exposições, literatura, música, oficinas e rodas de conversa a uma escola pública de Serra Negra (SP), com foco em diversidade, acessibilidade e valorização cultural. Gratuito e inclusivo, o evento promove a democratização da arte dentro do território, integrando ações de três projetos realizados via Lei Aldir Blanc.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 7184 Palavras: 1223

Veículo: Ministério da Cultura

Título: ReArte em Movimento: No Bairro, Todas as Artes

Data: 18/06/2025

Acesso online:

<p>https://mapa.cultura.gov.br/evento/20853/#info</p> <p>(Acesso em 18/06/2025)</p>	

Editoria: Eventos

Assunto: O evento **ReArte em Movimento: No Bairro, Todas as Artes** leva cinema, exposições, literatura, música, oficinas e rodas de conversa a uma escola pública de Serra Negra (SP), com foco em diversidade, acessibilidade e valorização cultural. Gratuito e inclusivo, o evento promove a democratização da arte dentro do território, integrando ações de três projetos realizados via Lei Aldir Blanc.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1952 Palavras: 284

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: ReArte em Movimento: No Bairro, Todas as Artes

Data: 19/06/2025

Acesso online:

	<p>https://www.oserrano.com.br/rearte-em-movimento-chega-ao-bairro-arte-cultura-e-inclusao-na-escola</p> <p>(Acesso em 19/06/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250619144909/https://www.oserrano.com.br/rearte-em-movimento-chega-ao-bairro-arte-cultura-e-inclusao-na-escola</p>

Editoria: Circulando

Assunto: O evento **ReArte em Movimento: No Bairro, Todas as Artes** leva cinema, exposições, literatura, música, oficinas e rodas de conversa a uma escola pública de Serra Negra (SP), com foco em diversidade, acessibilidade e valorização cultural. Gratuito e inclusivo, o evento promove a democratização da arte dentro do território, integrando ações de três projetos realizados via Lei Aldir Blanc.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 5230 Palavras: 805

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6453
Título: Sol Nascente Do Japão Em Serra Negra
Data: 20/06/2025
Acesso online:

<https://archive.org/details/o-serrano-20-de-junho-de-2025>

Editoria: Articulando
Assunto: A crônica celebra os 117 anos da imigração japonesa, destacando a forte influência nipônica em Serra Negra, que vai do Festival de Taiko às suas próprias obras. O artista apresenta pinturas de tsurus, inspiradas na lenda dos mil origamis que realizam desejos, incluindo uma tela icônica com mil tsurus pintados. A crônica finaliza exaltando a arte como um convite para sonhar e unir culturas, e convida o público para a exposição na Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos.
Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.
Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro
Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos
Veículo impresso:
Cm: 15 x 35 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 7 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6453

Título: ReArte em Movimento chega ao bairro: arte, cultura e inclusão na escola

Data: 20/06/2025

Acesso online:

Página 02.

Serra Negra investe em novos veículos para reforçar a saúde pública

Capacitação atualiza equipes de atendimento de excelência em emergências médicas

ReArte em Movimento chega ao bairro: arte, cultura e inclusão na escola

Serra Negra renova parceria com programas do Sesi-SP

Mais de R\$ 230 mil foram destinados para projetos culturais

<https://archive.org/details/o-serrano-20-de-junho-de-2025-2>

Editoria: Articulando

Assunto: O evento **ReArte em Movimento: No Bairro, Todas as Artes** leva cinema, exposições, literatura, música, oficinas e rodas de conversa a uma escola pública de Serra Negra (SP), com foco em diversidade, acessibilidade e valorização cultural. Gratuito e inclusivo, o evento promove a democratização da arte dentro do território, integrando ações de três projetos realizados via Lei Aldir Blanc

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 28 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 2 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), (x) (EI), () (DS) () (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: ReArte em Movimento: No Bairro, Todas as Artes

Data: 21/06/2025

Acesso online:

The screenshot shows the article 'Sol Nascente Do Japão Em Serra Negra' on the website 'O SERRANO'. The article is by Henrique Vieira Filho and discusses the 117th anniversary of Japanese immigration to Serra Negra. It highlights the influence of Japanese culture, particularly through the art of origami and tsurus (wishes), and mentions an exhibition at the Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos. The article includes several images of artworks and a QR code for more information.

<https://www.oserrano.com.br/sol-nascente-do-japao-em-serra-negra>

(Acesso em 21/06/2025)

<https://web.archive.org/web/20250621120922/>

<https://www.oserrano.com.br/sol-nascente-do-japao-em-serra-negra>

Editoria: Colunas

Assunto: A crônica celebra os 117 anos da imigração japonesa, destacando a forte influência nipônica em Serra Negra, que vai do Festival de Taiko às suas próprias obras. O artista apresenta pinturas de tsurus, inspiradas na lenda dos mil origamis que realizam desejos, incluindo uma tela icônica com mil tsurus pintados. A crônica finaliza exaltando a arte como um convite para sonhar e unir culturas, e convida o público para a exposição na Escola Estadual Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 4978 Palavras: 819

Veículo: Viva Serra Negra

Título: Escola é palco de evento multiartístico

Data: 23/06/2025

Acesso online:

<p>https://www.vivaserranegra.com/2025/06/cultura-escola-e-palco-de-evento.html</p> <p>(acesso em 26/03/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250624093307/http://web.archive.org/screenshot/https://www.vivaserranegra.com/2025/06/cultura-escola-e-palco-de-evento.html</p>	
--	--

Editoria: Cultura

Assunto: O evento **ReArte em Movimento: No Bairro, Todas as Artes** leva cinema, exposições, literatura, música, oficinas e rodas de conversa a uma escola pública de Serra Negra (SP), com foco em diversidade, acessibilidade e valorização cultural. Gratuito e inclusivo, o evento promove a democratização da arte dentro do território, integrando ações de três projetos realizados via Lei Aldir Blanc

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1104 Palavras: 171

Veículo: Ministério da Cultura

Título: Workshop "Arte e Tecnologia" + Curso de AD - Audiodescrição

Data: 24/06/2025

Acesso online:

<p>https://mapa.cultura.gov.br/evento/20870#info</p> <p>(Acesso em 25/06/2025)</p>	
---	---

Editoria: Eventos

Assunto: Experiência, via Lei Aldir Blanc, gratuita, de imersão em Audiodescrição e Arte & Tecnologia na Residência Artística em Serra Negra/SP. No dia 05 de julho de 2025, das 13h às 19h, o docente Henrique Vieira Filho guiará os participantes em um evento intensamente prático, onde será possível fazer audiodescrição de obras de arte, criar músicas e produzir arte visual com o auxílio da Inteligência Artificial. Todos os presentes receberão um Certificado de Participação e um Certificado de Artista Residente, reconhecendo suas criações. Além disso, materiais didáticos e novas aulas serão disponibilizados online para aprofundamento.

Formato do texto: () artigo (x) nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 993 Palavras: 147

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6453

Título: A Arte Foi À Escola: Um Encontro Inesquecível em Serra Negra

Data: 27/06/2025

Acesso online:

<p>https://archive.org/details/o-serrano-27-de-junho-de-2025</p>	

Editoria: Articulando

Assunto: A crônica de Henrique Vieira Filho narra a emocionante experiência de um evento multiartístico gratuito na Escola Estadual Profa. Maria do Carmo de Godoy Ramos, em Serra Negra, destacando o impacto da arte em crianças e adolescentes. O texto descreve as exposições, sessões de cinema e música, a reação entusiasmada dos alunos e a importância da iniciativa. Ao final, convida para um futuro Workshop de Arte e Tecnologia e Curso de Audiodescrição, a ser realizado em 05 de julho de 2025, integrando ações de três projetos realizados via Lei Aldir Blanc

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 28 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 2 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Workshop "Arte e Tecnologia" + Curso de AD - Audiodescrição

Data: 28/06/2025

Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/workshop-art-e-e-tecnologia-curso-de-ad-audiodescricao</p> <p>(Acesso em 28/06/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20250628155355/http://web.archive.org/screenshot/https://www.oserrano.com.br/workshop-arte-e-tecnologia-curso-de-ad-audiodescricao</p>	
---	--

Editoria: Circulando

Assunto: Experiência, via Lei Aldir Blanc, gratuita, de imersão em Audiodescrição e Arte & Tecnologia na Residência Artística em Serra Negra/SP. No dia 05 de julho de 2025, das 13h às 19h, o docente Henrique Vieira Filho guiará os participantes em um evento intensamente prático, onde será possível fazer audiodescrição de obras de arte, criar músicas e produzir arte visual com o auxílio da Inteligência Artificial. Todos os presentes receberão um Certificado de Participação e um Certificado de Artista Residente, reconhecendo suas criações. Além disso, materiais didáticos e novas aulas serão disponibilizados online para aprofundamento.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 1955 Palavras: 275

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: A Arte Foi À Escola: Um Encontro Inesquecível em Serra Negra

Data: 28/06/2025

Acesso online:

O SERRANO
O VEÍCULO DE COMERCIO E DE ENTREVISTA

Henrique Vieira Filho

A Arte Foi À Escola: Um Encontro Inesquecível em Serra Negra

A crônica de Henrique Vieira Filho narra a emocionante experiência de um evento multiartístico gratuito na Escola Estadual Profa. Maria do Carmo de Godoy Ramos, em Serra Negra, destacando o impacto da arte em crianças e adolescentes. O texto descreve as exposições, sessões de cinema e música, a reação entusiasmada dos alunos e a importância da iniciativa. Ao final, convida para um futuro Workshop de Arte e Tecnologia e Curso de Audiodescrição, a ser realizado em 05 de julho de 2025, integrando ações de três projetos realizados via Lei Aldir Blanc.

<https://www.oserrano.com.br/a-arte-foi-a-escola-um-encontro-inesquecivel-em-serra-negra>

(Acesso em 28/06/2025)

<https://web.archive.org/web/20250628155851/http://web.archive.org/screenshot/https://www.oserrano.com.br/a-arte-foi-a-escola-um-encontro-inesquecivel-em-serra-negra>

Editoria: Colunas

Assunto: A crônica de Henrique Vieira Filho narra a emocionante experiência de um evento multiartístico gratuito na Escola Estadual Profa. Maria do Carmo de Godoy Ramos, em Serra Negra, destacando o impacto da arte em crianças e adolescentes. O texto descreve as exposições, sessões de cinema e música, a reação entusiasmada dos alunos e a importância da iniciativa. Ao final, convida para um futuro Workshop de Arte e Tecnologia e Curso de Audiodescrição, a ser realizado em 05 de julho de 2025, integrando ações de três projetos realizados via Lei Aldir Blanc.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 4099 Palavras: 659

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6454
Título: Teu Cristo no Alto Parece Abraçar
Data: 04/07/2025
Acesso online:

The image shows a page from the newspaper 'Articulando' with the following content:

- Top Left:** Logo '07' and 'Casos & Causos' by Rolf Nestor Lima.
- Top Right:** 'Crônicas do Dia a Dia' by Rolf Nestor Lima.
- Second Column (Left):** Article 'Era dia de Corpus Christi' by Rolf Nestor Lima.
- Second Column (Right):** Article 'As férias' by Rolf Nestor Lima.
- Third Column (Left):** Article 'Teu Cristo no alto parece abraçar' by Rolf Nestor Lima.
- Third Column (Right):** Article 'Talvez seja por isso que tanto até hoje redimiu nos pais?' by Rolf Nestor Lima.
- Bottom Left:** Advertisement for 'AM 1430 KHZ' radio station.
- Bottom Right:** Advertisement for 'Serralheria Menegatti Ltda.' with contact information.

A large QR code is positioned on the left side of the page. To its right, the URL <https://archive.org/details/o-serrano-04-de-julho-de-2025> is displayed in blue text.

Editoria: Articulando
Assunto: No aniversário da estátua do Cristo Redentor de Serra Negra, esta crônica relembra sua origem inusitada no Moto Clube local, a construção ousada com concreto fosforescente e a fé que moveu uma cidade. Comparando com outros Cristos do Brasil, a reflexão mistura história, música e arte, com pinturas, livro, curta-metragem e músicas que integram ações de três projetos realizados via Lei Aldir Blanc
Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.
Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro
Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos
Veículo impresso:
Cm: 15 x 28 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 2 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Teu Cristo no Alto Parece Abraçar

Data: 05/07/2025

Acesso online:

<https://www.oserrano.com.br/teu-cristo-no-alto-parece-abracar>

(Acesso em 06/072025)

<https://web.archive.org/web/20250705133605/https://www.oserrano.com.br/teu-cristo-no-alto-parece-abracar>

Editoria: Colunas

Assunto: No aniversário da estátua do Cristo Redentor de Serra Negra, esta crônica relembra sua origem inusitada no Moto Clube local, a construção ousada com concreto fosforescente e a fé que moveu uma cidade. Comparando com outros Cristos do Brasil, a reflexão mistura história, música e arte, com pinturas, livro, curta-metragem e músicas que integram ações de três projetos realizados via Lei Aldir Blanc.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 2748 Palavras: 488

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Por Trás do Digital, o Criador

Data: 12/07/2025

Acesso online:

<https://www.oserrano.com.br/por-tras-do-digital-o-criador>

(Acesso em 13/072025)

<https://web.archive.org/web/20250713110521/https://www.oserrano.com.br/por-tras-do-digital-o-criador>

Editoria: Colunas

Assunto: O texto aborda o uso da Inteligência Artificial como ferramenta criativa, debatendo como ela facilita, mas não substitui a essência humana no processo artístico, tema central de seu recente Workshop "Arte e Tecnologia" e Curso de Audiodescrição que integram ações de projetos realizados via Lei Aldir Blanc.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3277 Palavras: 551

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6455
Título: Por Trás do Digital, o Criador
Data: 11/07/2025
Acesso online:

.Articulando

Casos & Causos
Por Nestor Lima

Crônicas do 'Dia a Dia'
Por Guiti Garcia

Você aí, se acha especial?

Cultura e Vida
Por Henrique Vieira Filho

Por trás do digital, o criador

AM 1430 KHZ
RADIO SERRA NEGRA

Serralheria Menegatti Ltda.

<https://archive.org/details/o-serrano-11-de-jul-de-2025>

Editoria: Articulando
Assunto: O texto aborda o uso da Inteligência Artificial como ferramenta criativa, debatendo como ela facilita, mas não substitui a essência humana no processo artístico, tema central de seu recente Workshop "Arte e Tecnologia" e Curso de Audiodescrição que integram ações de projetos realizados via Lei Aldir Blanc.
Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.
Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro
Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos
Veículo impresso:
Cm: 15 x 28 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 2 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Exposições Virtuais que Mapeiam a Diversidade, Mitos e a Nova Economia Criativa de Serra Negra

Data: 04/10/2025

Acesso online:

<p>O SERRANO um jornal de comunicação com a comunidade</p> <p>Henrique Vieira Filho Henrique Vieira Filho é jornalista, escritor, tenor de teatro, artista plástico, agente cultural. Possui de uma graduação em jornalismo, especialização em artes visuais, pós-graduação em jornalismo e pós-graduação em artes visuais.</p> <p>Exposições Virtuais que Mapeiam a Diversidade, Mitos e a Nova Economia Criativa de Serra Negra</p> <p>Do Rural ao Urbano no Digital: Descubra 4 Exposições Virtuais que Mapeiam a Diversidade, Mitos e a Nova Economia Criativa de Serra Negra! Uma jornada de arte acessível que conecta o global ao local, do folclore à metrópole, transformando obras em fonte de renda para artesãos locais. Inclui Prestação de Contas (PNAB) e recursos de acessibilidade.</p> <p>2. Metrópoles e Mitos: A Poética do Urbano Tendo o conceito "Do Rural ao Urbano" em seu cerne, esta exposição multimedial em "Cidades Online" e se conecta positivamente a Serra Negra e mostra a importância do contato visual entre paisagens e obras de arte. Mostra a importância da cultura indígena e o Slow Art Movement, convidando o público a experimentar a arte de forma mais profunda e consciente.</p> <p>3. Memórias em Cartaz: A Jornada de Prestação de Contas Esta exposição é um documento de impacto. Ela celebra a jornada de quem aprendeu e se tornou artesão em Serra Negra, apresentando o acervo de cartazes das diversas exposições e eventos realizados em Serra Negra.</p> <p>4. Arte Inclusiva de Serra Negra para Fortalecimento Artesanal Desenvolvido no âmbito do projeto, esta exposição une a arte à Economia Criativa e Artesanal local. A mostra apresenta os dias novos obras de arte e sua importância para a geração de renda e a sustentabilidade, com foco na participação comunitária (PCC, 3ª Mão, Indígenas, etc.).</p>	
<p>1. Seresimo Global: Das Águas de Serra Negra às Mitologias Indígenas e Mundiais Esta exposição mergulha nas profundezas da mitologia global e do Seresimo, unindo as águas do</p>	<p>https://www.oserrano.com.br/do-rural-ao-urbano-no-digital-4-exposicoes-virtuais-que-mapeiam-a-diversidade-mitos-e-a-nova-economia-criativa-de-serra-negra</p> <p>(Acesso em 04/10/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20251004192223/https://www.oserrano.com.br/do-rural-ao-urbano-no-digital-4-exposicoes-virtuais-que-mapeiam-a-diversidade-mitos-e-a-nova-economia-criativa-de-serra-negar</p>

Editoria: Circulando

Assunto: Do Rural ao Urbano no Digital: Descubra 4 Exposições Virtuais que Mapeiam a Diversidade, Mitos e a Nova Economia Criativa de Serra Negra! Uma jornada de arte acessível que conecta o global e o local, do folclore à metrópole, transformando obras em fonte de renda para artesãos locais. Inclui Prestação de Contas (PNAB) e recursos de acessibilidade

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 4280 Palavras: 679

Veículo: Jornal O SERRANO, Nº 6469

Título: Patrimônio Imaterial: Do Saci na Igreja à Iara Inclusiva

Data: 17/10/2025

Acesso online:

The image shows a newspaper page with the following elements:

- Section Header:** "Articulando"
- Columns:**
 - Left column: "Casos & Causos" (Vicente Marruco e o enterro do Zé Batateiro), "Crônicas do Dia a Dia" (La vecchiaia è brutta), "Cultura e Vida" (Patrimônio imaterial: do Saci na igreja à Iara inclusiva).
 - Right column: Continuation of the article "Patrimônio imaterial: do Saci na igreja à Iara inclusiva".
- QR Code:** Located in the upper right quadrant of the page.
- Radio Program Schedule (104.5 FM):**
 - 8h - 12h - Bom Dia, 104.5 (Mônica Gouveia)
 - 12h - 13h - Rádio Povo (Lia Figueiredo Neto)
 - 13h - 16h - Rádio Povo (Pedro Giovanni)
 - 16h - 19h - Rádio Povo (Saulo de Souza)
 - 19h - 20h - A Voz da Serra
 - 20h - 0h - Noite na Serra
- Advertisement:** Serrallheria Menegatti Ltda. (Rua Santa Carolina, 6 - M. B. da Palmeira - CEP 13050-000 - Serra Negra - SP)

<https://archive.org/details/o-serrano-17-de-out.-de-2025.o>

Editoria: Articulando

Assunto: A crônica de Henrique Vieira Filho celebra o Dia do Patrimônio Imaterial detalhando como os projetos da Residência Artística — "Do Rural Ao Urbano" e "Cultura Popular e Artesanal" — se alinham à data. O autor destaca três eixos: Pesquisa e Documentação (focando no pintor naïf Cid Serra Negra, sua ousadia de incluir o Saci na igreja, e a defesa ambiental com a sereia Iara); Valorização de Saberes (documentação de técnicas de mestres artesãos e criação de novas artes têxteis); e Inclusão de Narrativas (com debates sobre diversidade e a inclusão de mitologias como a da mulher-peixe Marubo).

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 28 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 2 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Exposições Virtuais que Mapeiam a Diversidade, Mitos e a Nova Economia Criativa de Serra Negra

Data: 18/10/2025

Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/patrimonio-imaterial-do-saci-na-igreja-a-iara-inclusiva (Acesso em 20/10/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20251020122738/http://web.archive.org/screenshot/https://www.oserrano.com.br/patrimonio-imaterial-do-saci-na-igreja-a-iara-inclusiva</p>	
---	---

Editoria: Colunas

Assunto: A crônica de Henrique Vieira Filho celebra o Dia do Patrimônio Imaterial detalhando como os projetos da Residência Artística — "Do Rural Ao Urbano" e "Cultura Popular e Artesanal" — se alinham à data. O autor destaca três eixos: Pesquisa e Documentação (focando no pintor naif Cid Serra Negra, sua ousadia de incluir o Saci na igreja, e a defesa ambiental com a sereia Iara); Valorização de Saberes (documentação de técnicas de mestres artesãos e criação de novas artes têxteis); e Inclusão de Narrativas (com debates sobre diversidade e a inclusão de mitologias como a da mulher-peixe Marubo).

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3451 Palavras: 573

Veículo: Jornal O SERRANO, N° 6469
Título: Arte Em Toda Parte: O Início de Um Museu Vivo
Data: 24/10/2025
Acesso online:

Articulando

Cronicas do Dia a Dia
 Por Nestor Leme

A jabuticaba e o marrasquim

Entre o passado, o presente e o futuro

Cultura e Vida
 Por Nestor Leme

Arte em toda parte: o início de um museu vivo

104.5 FM
 Notícias, Música, Entrevistas e muito mais!

Serralheria Menegatti Ltda.
 Rua - Ponta - Vilas - Venâncio - Caberetas - Fone: (19) 3892-2147
 Rua - Ponta - Vilas - Venâncio - Caberetas - Fone: (19) 3892-2147

<https://archive.org/details/o-serrano-24-de-out.-de-2025>

Editoria: Articulando

Assunto: A crônica celebra o reconhecimento da Residência Artística como Museu ReArte e Ponto de Cultura em 2025, contrastando a vitória burocrática com a homenagem ao tio do autor, o pracinha Ary Vieira (que faria 104 anos), e o seu legado artístico. O Museu inaugura seu acervo histórico com os cartões postais europeus trazidos por Ary da 2ª Guerra. O evento de Pré-Abertura, chamado "Memória em Movimento", será uma festa interativa que inclui exposição de pinturas, a peça teatral "Esconde o Conde" (baseada na pesquisa de Nestor Leme) com coreografias da Cia. Talento. O autor enfatiza que a cultura floresce pela paixão, apesar dos editais apertados, e convida o público a participar das Visitas Experimentais pelo site.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo impresso:

Cm: 15 x 28 cm / **Capa:** (x) sim () não / **Página:** pág. 2 / **Posição:** () (C), () (S), () (I), () (ES), () (EI), () (DS) (x) (DI)

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Museu Rearte Celebra Sua Pré-Abertura Com Peça Teatral Inédita, Exposição De Artes E Homenagem Ao Expedicionário Ary Vieira

Data: 23/10/2025

Acesso online:

<https://www.oserrano.com.br/museu-rearte-celebra-sua-pre-abertura-com-peca-teatral-inedita-exposicao-de-artes-e-homenagem-a-o-expedicionario-ary-vieira>

(Acesso em 28/10/2025)

<https://web.archive.org/web/20251028102855/http://web.archive.org/screenshot/https://www.oserrano.com.br/museu-rearte-celebra-sua-pre-abertura-com-peca-teatral-inedita-exposicao-de-artes-e-homenagem-ao-expedicionario-ary-vieira>

Editoria: Circulando

Assunto: O Museu ReArte, novo espaço cultural de Serra Negra (SP) reconhecido pelo Ministério da Cultura e pelo Governo do Estado como Museu Vivo e Ponto de Cultura, realiza neste domingo (26) sua Pré-Abertura “Memória em Movimento”. O evento homenageia o artista e expedicionário Ary Vieira, cuja trajetória inspira o conceito do museu: transformar memória em movimento. A programação inclui exposição de acervo histórico, pinturas de Henrique Vieira Filho e o ensaio aberto da peça teatral inédita *Esconde o Conde*, com coreografias da Cia. Talento.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos () vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 4489 Palavras: 676

Veículo: Jornal O SERRANO

Título: Arte Em Toda Parte: O Início de Um Museu Vivo

Data: 25/10/2025

Acesso online:

<p>https://www.oserrano.com.br/arte-em-toda-parte-o-inicio-de-um-museu-vivo</p> <p style="text-align: center;">(Acesso em 28/10/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20251028103658/http://web.archive.org/screenshot/https://www.oserrano.com.br/arte-em-toda-parte-o-inicio-de-um-museu-vivo</p>	

Editoria: Colunas

Assunto: A crônica celebra o reconhecimento da Residência Artística como Museu ReArte e Ponto de Cultura em 2025, contrastando a vitória burocrática com a homenagem ao tio do autor, o pracinha Ary Vieira (que faria 104 anos), e o seu legado artístico. O Museu inaugura seu acervo histórico com os cartões postais europeus trazidos por Ary da 2ª Guerra. O evento de Pré-Abertura, chamado "Memória em Movimento", será uma festa interativa que inclui exposição de pinturas, a peça teatral "Esconde o Conde" (baseada na pesquisa de Nestor Leme) com coreografias da Cia. Talento. O autor enfatiza que a cultura floresce pela paixão, apesar dos editais apertados, e convida o público a participar das Visitas Experimentais pelo site.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges () ilustrações () infográficos (x) fotos (x) vídeos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3331 Palavras: 564

Veículo: Circuito de Notícias

Título: Museu ReArte realiza pré-abertura com teatro, arte e homenagem a veterano da FEB em Serra Negra

Data: 23/10/2025

Acesso online:

Museu ReArte realiza pré-abertura com teatro, arte e homenagem a veterano da FEB em Serra Negra

POR NEGRA CÃO DAS NOTÍCIAS 23 DE OUTUBRO DE 2025

A cidade se prepara para um fim de semana especial, com a estreia de um novo espaço de cultura e memória. O Museu ReArte, recentemente reconhecido oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM/IBIC) e também como Ponto de Cultura pelo Governo do Estado de São Paulo, realiza neste domingo, 26 de outubro, a sua Pré-Abertura – “Memória em Movimento”.

Mais do que uma inauguração formal, o evento será uma “Prévia Cultural”, prática comum no meio artístico que permite ao público vivenciar, em primeira mão, o nascimento do museu, enquanto sua equipe testa experiências, fluxos e interações que farão parte das visitas oficiais.

UM LEGADO DE ARTE, MEMÓRIA E AFETO

O evento marca a celebração da vida e da obra de Ary Vieira – artista, desenhista de ranqueim e expedicionário da FEB – cuja trajetória inspira o conceito do Museu ReArte: transformar a memória em movimento. Seu acervo, composto por diários de guerra, medalhas, postais históricos da Europa e obras autorais, será o auge da primeira exposição histórico-artística do espaço, conectando a beleza da arte à resistência da vida.

TEATRO, DANÇA E ARTE CONTEMPORÂNEA EM SINTONIA

O ponto alto da programação será o ensaio aberto da peça teatral inédita “Esconde o Conde”, escrita e dirigida por Henrique Vieira Filho.

A obra, ainda em desenvolvimento, revela a insusitada história do Conde Maximiliano T. Corbinião Bazeolet de La Rósée, nobre alemão que, após a derrota na Batalha de Quetzaltenango (México), teria encontrado refúgio em Serra Negra, por volta de 1875. O espetáculo utiliza o formato de Ensaio Aberto, convidando o público a participar ativamente do processo criativo, aguçando e interagindo com o elenco. A Cia. Talento assina as coreografias inspiradas nas canções originais compostas por Henrique Vieira Filho, também autor das novas pinturas que integram a mostra visual apresentada no mesmo dia.

SERVIÇO

Evento: Pré-Abertura do Museu ReArte – “Memória em Movimento”

Data: Domingo, 26 de outubro de 2025

Horário: A partir das 13h30

Local: Rua São Vicente de Paulo, 108 – Serra Negra/SP

Agentes Culturais: Henrique Vieira Filho e Fabiana Vieira

Contato para imprensa e RSVP:

(11) 98294-6468 (WhatsApp)

contato@henriqueviefilho.com.br

www.rearte.com.br

SOBRE O MUSEU REARTE

O Museu ReArte é uma iniciativa da Residência Artística ReArte, que acaba de ser reconhecida pelo Ministério da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo como Museu Vivo e Ponto de Cultura.

Localizado em Serra Negra, no coração do Circuito das Águas Paulista, o ReArte atua como Museu-Território, unindo arte contemporânea, memória local e tecnologia.

Seu acervo é colaborativo e dinâmico, formado por obras de artistas residentes, fotografias históricas e registros da comunidade. Com base nos princípios da Museologia Social, o museu promove acessibilidade (com ênfase em audiodescrição), educação patrimonial e participação cidadã, reafirmando que o patrimônio cultural deve ser vivido como um bem comum.

“Transformar a memória em ação, a história em riso e a honraria em festa popular – esse é o verdadeiro papel da cultura.”

<https://circuitodenoticias.com.br/13346/museu-rearte-realiza-preabertura-com-teatro-arte-e-homenagem-a-veterano-da-feb-em-serra-negra>

(acesso em 28/10/2025)

<https://web.archive.org/web/20251028104332/http://web.archive.org/screenshot/https://circuitodenoticias.com.br/13346/museu-rearte-realiza-preabertura-com-teatro-arte-e-homenagem-a-veterano-da-feb-em-serra-negra>

Editoria: Circulando

Assunto: O Museu inaugura seu acervo histórico com os cartões postais europeus trazidos por Ary da 2ª Guerra. O evento de Pré-Abertura, chamado "Memória em Movimento", será uma festa interativa que inclui exposição de pinturas, a peça teatral "Esconde o Conde" (baseada na pesquisa de Nestor Leme) com coreografias da Cia. Talento. O autor enfatiza que a cultura floresce pela paixão, apesar dos editais apertados, e convida o público a participar das Visitas Experimentais pelo site.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: (x) não () sim () charges () ilustrações () infográficos () fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 3317 Palavras: 526 Linhas: 47

Veículo: Viva Serra Negra

Título: Novo museu histórico-artístico terá pré-abertura no domingo

Data: 23/10/2025

Acesso online:

<p>← VIVA! Serra Negra</p> <p>//CULTURA// Novo museu histórico-artístico terá pré-abertura no domingo</p>	
<p>https://www.vivaserranegra.com/2025/10/cultura-novo-museu-historico-artistico.html</p> <p>(acesso em 28/10/2025)</p> <p>https://web.archive.org/web/20251028105538/https://www.vivaserranegra.com/2025/10/cultura-novo-museu-historico-artistico.html</p>	

Editoria: Cultura

Assunto: Serra Negra vai ganhar um espaço de cultura e memória, com a pré-abertura, no domingo, 26 de outubro, a partir das 13h30, do Museu ReArte, recentemente reconhecido oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM/MinC) e também como Ponto de Cultura pelo governo do Estado de São Paulo.

Formato do texto: (x) artigo () nota () entrevista.

Enfoque: (x) positivo () negativo () neutro

Imagens: () não (x) sim () charges (x) ilustrações () infográficos () fotos

Veículo online - CCT: Caracteres: 2639 Palavras: 412

Mídia complementar

Álbuns de fotos e vídeos dos eventos

**Projeto "Do Rural Ao Urbano - A
Diversidade Das Artes De Serra Negra" -
Kena Marubo**

<https://photos.app.goo.gl/n3t5qzyTRY>

[DW1oJk8](https://photos.app.goo.gl/n3t5qzyTRY)

**Projeto "Do Rural Ao Urbano – A
Diversidade Das Artes De Serra Negra"**

<https://photos.app.goo.gl/RRfecczwGE>

[qUPAsn7](https://photos.app.goo.gl/RRfecczwGE)

**Projeto "Serra Negra no Cinema: A
Iara e o Saci Circulam Pelos
Campos"**

<https://photos.app.goo.gl/4vB3LcY>

[UGhxpjJtT6](https://photos.app.goo.gl/4vB3LcY)

**Projeto "Mostra "Mãos que Criam" para
o Projeto "Cultura Popular e Artesanal
de Serra Negra: Valorizando os Mestres
Artesãos e Cultivando Novos Talentos"**

<https://photos.app.goo.gl/p3q3kamoeY>

[dhhZAY6](https://photos.app.goo.gl/p3q3kamoeY)

Slow Art Week Brazil 2025 - Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra"

<https://photos.app.goo.gl/yA5SxKM82nMcqE6A8>

Exposição "Cores da Terra, Formas da Alma" e Mostra "Curta a Serra: Olhares Indígenas Sobre Nossa Terra"

<https://photos.app.goo.gl/Pxtmz5s8m6TwZJT57>

Música, Dança e Teatro - Projeto "Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra"

(Acesso em 28/10/2025)

<https://photos.app.goo.gl/6jgNACHmUuDwHZY18>

Playlist de vídeos

(Acesso em 28/10/2025)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-YC7Wk1TNR56F6_TU6YRXb3sz3FVfHC

ANEXO II

Prestação de Contas - Relatório Contábil Simplificado

Planilha Orçamentária					
Do Rural Ao Urbano - A Diversidade Das Artes De Serra Negra					
Equipe					
Item	Qt. Item	Unidade	Qt. Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Gerenciamento	1	Verba	1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Mentoria, Aulas	1	Verba	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Cachês	1	Verba	1,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
Sub-Total					R\$ 6.400,00
Custos de Produção e Compra de Materiais					
Item	Qt. Item	Unidade	Qt. Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Filmagem, edição, produção, fotografia	1	Serviço	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Edição, produção, publicação: livro	1	Verba	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Sub-Total					R\$ 6.500,00
Plano de Acessibilidade					
Item	Qt. Item	Unidade	Qt. Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Libras, legendas descritivas, audiodescrição, capacitação	1	Serviço	1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Sub-Total					R\$ 1.600,00
Custos Administrativos					
Item	Qt. Item	Unidade	Qt. Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Locação, materiais de escritório, transporte	1	Verba	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Sub-Total					R\$ 3.000,00
Comunicação/ Divulgação					
Item	Qt. Item	Unidade	Qt. Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Assessoria de imprensa	1	Verba	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Sub-Total					R\$ 2.500,00
Total do Projeto					R\$ 20.000,00

Reserva de Documentação Fiscal

Em cumprimento às obrigações de transparência e prestação de contas dos recursos recebidos, apresentamos o Relatório Contábil Simplificado (ou Resumo da Execução Financeira) detalhando as despesas realizadas, conforme o plano de trabalho aprovado.

A opção por não anexar integralmente os documentos fiscais (notas fiscais e recibos) neste relatório público final se fundamenta no rigoroso respeito à legislação brasileira que protege dados sensíveis e informações fiscais de terceiros, como a **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018)** e as normas de **Sigilo Fiscal** (previstas, em especial, no **Art. 198 do Código Tributário Nacional - CTN** e na **Lei Complementar nº 105/2001**).

1. Respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Muitos documentos fiscais e recibos contêm **dados pessoais** de pessoas físicas (como CPF, nome completo, endereço) ou informações detalhadas de empresas (como CNPJ e dados financeiros), que são considerados protegidos pela LGPD. A exposição irrestrita e desnecessária desses documentos em um relatório de acesso público pode configurar tratamento inadequado de dados. Nosso procedimento visa:

- **Minimizar o tratamento de dados pessoais:** Aplicando os princípios da LGPD, buscamos limitar a divulgação de informações ao estritamente necessário para a comprovação da despesa.
- **Proteger os direitos dos titulares:** Garantindo a intimidade e a privacidade dos indivíduos e empresas contratadas (Art. 17 e 18 da LGPD).

2. Observância ao Sigilo Fiscal e Financeiro

As notas fiscais e comprovantes de pagamento revelam dados que estão sob a proteção do Sigilo Fiscal e/ou bancário/financeiro, cuja quebra é permitida apenas em hipóteses estritas e por autoridades competentes. Ao restringir a publicidade irrestrita desses documentos, evitamos a divulgação de informações sobre a situação econômica ou financeira de terceiros (fornecedores e prestadores de serviços), conforme previsto na legislação, e que não são essenciais para a verificação primária da execução do projeto.

3. Compromisso com a Fiscalização

Em total compromisso com a transparência e com os órgãos fiscalizadores, o Proponente **mantém toda a documentação fiscal e contábil original sob sua guarda e custódia**, organizada e disponível.

A documentação completa será apresentada **imediatamente** aos órgãos responsáveis pela análise da prestação de contas (ex: Ministério da Cultura, Secretaria Estadual/Municipal de Cultura ou Tribunal de Contas) mediante solicitação formal e explícita, nos termos da legislação aplicável ao fomento cultural (como, por exemplo, a Lei nº 8.313/91 - Lei Rouanet e suas Instruções Normativas correlatas, se aplicável ao seu projeto).